

ARSENAL DO CRIME

ANÁLISE DO PERFIL DAS ARMAS
DE FOGO APREENDIDAS NO
SUDESTE (2018-2023)

Arsenal do crime

Análise do perfil das armas de fogo apreendidas no Sudeste (2018-2023)

Coordenação:

Bruno Langeani

Análise e redação:

Bruno Langeani e Malu Pinheiro

Revisão técnica:

Natália Pollachi e Rafael Rocha
(capítulo MG)

Códigos de limpeza e harmonização de dados:

R6 Consultoria e Treinamento, André Kuster e Juliana Bertolucci Peixoto

Revisão geral e preparação de texto:

Ingrid Passos

Projeto gráfico e diagramação:

Shake Design

DOI: 10.5281/zenodo.17624411

Apoio: Este relatório se beneficiou de parte de dados coletados para o projeto Mapeamento da circulação transnacional e controle de armas pequenas na América Latina, financiado por Swiss Network for International Studies por intermédio do Graduate Institute of International and Development Studies.

EQUIPE INSTITUTO SOU DA PAZ

Carolina Ricardo - Diretora-executiva

Janaina Baladez - Diretora de Desenvolvimento Institucional

Natália Pollachi - Diretora de Projetos

Beatriz Graeff - Coordenadora de Projetos

Brena Andrade - Analista de Mídias Digitais

Bruno Langeani - Consultor Sênior

Cristina Neme - Coordenadora de Projetos

Danielle Tsuchida - Coordenadora de Projetos

Ecilane Rodrigues - Assistente da Diretoria

Ellen Lima - Assistente Contábil-financeira

Fernanda Figueiredo - Analista Contábil-financeira

Gabriela Alves - Assistente de Comunicação

Giovana Rezende - Assistente de Projetos e Parcerias

Guilherme Galdino - Analista de Gestão de Pessoas

Izabelle Mundim - Gerente de Comunicação e Engajamento

Jéssica Moura - Analista de Projetos

Luciano Almeida - Gerente Administrativo-financeiro

Marcele de Oliveira - Analista de Advocacy

Maria Eduarda Brommonschenkel - Assistente de Projetos

Marina Sá - Designer

Malu Pinheiro - Pesquisadora

Nathalie Drumond - Gerente de Advocacy

Rafael Rocha - Coordenador de Projetos

Tamiris de Jesus - Gerente de Projetos e Parcerias

Wigde Arcangelo - Assessor de Imprensa

Realização

Sumário

1. Introdução	4
2. Metodologia	6
3. Armas de fogo apreendidas no Sudeste	10
Armas de fogo industriais.....	12
Calibres	13
Marcas	14
País de fabricação	15
Principais achados das apreensões de armas de fogo no Sudeste (2018-2023)	17
4. Armas de maior poder de fogo	18
5. Armas de fogo apreendidas no Espírito Santo	25
Armas de fogo industriais.....	29
Principais achados das apreensões no Espírito Santo.....	34
6. Armas de fogo apreendidas em Minas Gerais	35
Armas de fogo industriais.....	40
Principais achados das apreensões em Minas Gerais	45
7. Armas de fogo apreendidas no Rio de Janeiro	47
Armas de fogo Industriais.....	51
Principais achados das apreensões no Rio de Janeiro	56
8. Armas de fogo apreendidas em São Paulo	57
Armas de fogo industriais	62
Principais achados das apreensões em São Paulo	67
9. Conclusão	69
O novo paradigma do mercado ilícito	70
A crise da transparência e a fragilidade do dado policial	70
Dinâmicas de apreensão e a lacuna investigativa.....	70
Atuação ostensiva X investigação.....	70
Local de apreensão e rotas estratégicas	71
10. O perfil do arsenal ilegal: transição de estoque antigo para armas modernas	72
O que permanece e o que há de novidade?.....	73
Fabricação clandestina de armas: velhos e novos problemas	73
O custo do afrouxamento da regulação	74
A ascensão do calibre 9x19mm	74
Armas de funcionamento semiautomático e automático ganham força	74
Armas mais novas aparecem com força: o desvio acelerado	75
11. Recomendações	76
1. Qualificação urgente dos sistemas de registro e do dado de arma	77
2. Avançar na transparência ativa dos dados de armas	77
3. Estratégias estaduais para fiscalização e inteligência: foco no que realmente funciona	78
4. Política específica para o mercado ilícito de munições	78
5. Atualizar marcos regulatórios para lidar com novos fenômenos.....	79
12. Referências	80

1. Introdução

Entre 2018 e 2023, o Brasil registrou mais de 293 mil homicídios, apontam dados do Atlas da Violência de 2025 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2025, p. 15). Destes, 72,4% foram cometidos com armas de fogo, proporção significativamente superior à média mundial de 40% (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023, p. 32). Dado que evidencia o papel central das armas de fogo na dinâmica da violência letal brasileira e seu impacto sobre a segurança pública. A importância desse fenômeno é ainda mais evidente considerando que o dano se estende além das vidas perdidas. A arma também viabiliza crimes baseados na ameaça, sendo usada em um a cada quatro roubos (Vogado, 2025) e em até 80% dos roubos de carros (Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, 2012). A violência armada ainda reforça desigualdades estruturais, vitimando especialmente a população negra, masculina e jovem, conforme mostra a pesquisa, também do Instituto Sou da Paz, “Violência Armada e Racismo”. Seu impacto indireto enluta famílias e aterroriza moradores de áreas sob disputa territorial pelo crime organizado, gerando danos psicológicos, limitando a livre circulação, e impondo custos sociais e econômicos a todas as pessoas e aos setores público e privado.

As armas de fogo, especialmente as de maior poder letal, como fuzis, metralhadoras e submetralhadoras, são instrumentos essenciais para o funcionamento e fortalecimento das organizações criminosas. Elas permitem a imposição de controle territorial, a intimidação de populações locais, a execução de autoridades e detratores, a confrontação de grupos rivais e o enfraquecimento do Estado democrático de direito (Pérez Ricart; Castillo; Curry, 2021, p. 106). Restringir o acesso das organizações criminosas a esse tipo de armamento deve ser uma prioridade dos órgãos de segurança pública.

A região Sudeste, foco deste relatório, concentra aproximadamente 42% da população nacional e uma parcela expressiva das armas de fogo apreendidas no país — 35,7% das 105.337 apreensões registradas em 2023, último ano da série histórica analisada neste relatório. Além da densidade populacional, a região tem relevância estratégica pela concentração econômica e por abrigar os estados onde surgiram e se consolidaram as principais facções criminosas do país: o Comando Vermelho, nascido no Rio de Janeiro, e o Primeiro Comando da Capital, originado em São Paulo. Apesar dessa centralidade, ainda são escassos estudos que traçam diagnósticos detalhados sobre o perfil das armas ilegais em circulação e utilizadas em crimes no Sudeste.

As armas de fogo, especialmente as de maior poder letal, como fuzis, metralhadoras e submetralhadoras, são instrumentos essenciais para o funcionamento e fortalecimento das organizações criminosas

O primeiro esforço sistemático para compreender esse fenômeno foi realizado pelo Instituto Sou da Paz com a publicação [De onde vêm as armas do crime apreendidas no Sudeste](#), em 2016, que analisou dados de apreensões de 2014. Desde então, o cenário brasileiro passou por transformações profundas — especialmente no campo do controle de armas e munições. Entre 2019 e 2022, houve um desmonte parcial da estrutura normativa e institucional de controle e um forte incentivo à compra de armas por civis.

A eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, trouxe o tema do armamento civil para o centro do debate público. Durante seu mandato, ainda que o Congresso não tenha aprovado alterações legislativas significativas, mantendo os principais requisitos de acesso, o Executivo editou mais de 30 atos normativos comprometendo o controle efetivo sobre armas e munições. Essas medidas atuaram em três frentes principais (Langeani, 2023):

- (1) facilitação do acesso a armas e à concessão de portes, com reinterpretação dos requisitos legais;
- (2) ampliação do número e do tipo de armas e munições que poderiam ser adquiridas, incluindo calibres antes restritos a forças de segurança;
- (3) enfraquecimento das capacidades de fiscalização e rastreabilidade, em meio à expansão do mercado civil.

Antes destas mudanças, os principais armamentos disponíveis para civis eram revólveres calibre .38spl, pistolas .380ACP e espingardas calibre 12. A partir de 2019, calibres como o 9×19mm e o .40 S&W tornaram-se acessíveis ao público, e calibres de fuzil, como 5.56×45mm e 7.62×51mm, foram liberados para caçadores, atiradores e colecionadores (CACs), inclusive em versões semiautomáticas — algo inédito até então. Em quatro anos, o número de armas registradas em mãos privadas cresceu de 1,3 milhão (2018) para 2,9 milhões (2022) (Instituto Sou da Paz, 2023a). O crescimento acelerado do estoque de armas no mercado legal foi acompanhado por um aumento perceptível no desvio de armas para o mercado ilegal.

Auditoria do Tribunal de Contas da União (Lopes, 2024a) identificou quase 6 mil armas pertencentes a CACs que foram roubadas ou furtadas entre 2018 e 2023 — um aumento de 68% em relação a 2018, período anterior ao governo Bolsonaro. Cruzando dados de armas desviadas e apreensões entre 2015 e 2020, a mesma auditoria mostrou que, ao menos 8% das armas apreendidas pelas polícias de São Paulo, pertenciam a CACs (Lopes, 2024b). Esses achados indicam uma forte conexão entre o mercado civil ampliado e o mercado criminal.

Em 2023, o governo federal reverteu a maior parte dessas alterações¹ restabelecendo limites mais próximos aos anteriores sobre o número e o tipo de armas e munições disponíveis a civis. O novo decreto também reintroduziu exigências mais frequentes para renovação dos registros e reforçou os mecanismos de rastreabilidade. Ainda assim, o reequilíbrio regulatório não elimina o impacto das centenas de milhares de armas que ingressaram em circulação durante o período anterior.

Diante desse contexto, o Instituto Sou da Paz aprofunda a pesquisa de 2016, ampliando o período de análise para abranger o período pré afrouxamento de controle, os anos de expansão desregulada e o primeiro ano da retomada do controle. O objetivo central é compreender se e de

que forma a mudança nas políticas de controle de armas e o crescimento exponencial do mercado civil repercutiram sobre o perfil das armas ilícitas apreendidas. Mais do que uma atualização, trata-se de uma nova abordagem, que incorpora avanços metodológicos — como técnicas aprimoradas de limpeza e harmonização de bases de dados e novas análises, incluindo o cálculo de idade média das armas e o indicador de tempo transcorrido entre fabricação e apreensão (*time to crime*).

O relatório está estruturado nos seguintes eixos analíticos principais. O capítulo 3 apresenta uma visão consolidada da região Sudeste, com destaque para as tendências e características gerais do universo de armas apreendidas. O quarto foca nas armas de maior poder de fogo, fuzis, submetralhadoras e metralhadoras, cuja participação, embora proporcionalmente menor, tem crescido. Os capítulos subsequentes examinam individualmente os dados de cada estado do Sudeste, mantendo uma matriz comum de análise que inclui informações sobre as circunstâncias das apreensões (responsável pela apreensão, local, período) e as características das armas (tipo, calibre, marca e país de fabricação). Cada capítulo apresenta ainda análises específicas sobre peculiaridades estaduais, como a predominância de armas artesanais em Minas Gerais e Espírito Santo.

Ao longo do relatório, busca-se oferecer um retrato atualizado, abrangente e empiricamente sólido sobre o perfil da arma do crime no Sudeste. O intuito é fornecer subsídios concretos para o aprimoramento de políticas públicas baseadas em evidências, contribuindo para o debate nacional sobre segurança e controle de armas, e para discussões internacionais, incluindo países fabricantes e exportadores de armas e países latino-americanos que consideram flexibilizar suas próprias legislações sobre posse e porte de armas. Este relatório reafirma a importância de compreender o fenômeno das armas de fogo a partir de dados, da ciência e da política pública, e de sustentar qualquer debate sobre segurança e direitos individuais em evidências e não em ideologias.

¹ O primeiro decreto publicado foi o 11.366, de janeiro de 2023, posteriormente revogado pelo decreto 11.615, de julho de 2023.

Metodologia

2

16

20

23

27

Esta seção descreve as etapas adotadas para a obtenção, tratamento e análise dos dados utilizados neste relatório sobre armas de fogo apreendidas na região Sudeste do Brasil entre 2018 e 2023. O objetivo é garantir transparência e reprodutibilidade nos procedimentos empregados, além de explicitar as decisões técnicas tomadas para aprimorar a consistência e a comparabilidade das informações. A metodologia empregada segue o padrão desenvolvido pelo Instituto Sou da Paz, adaptado para a estrutura e as particularidades das bases de dados estaduais, com foco na harmonização de variáveis, exclusão de ruídos e criação de indicadores de uso analítico.

Fontes de dados e solicitações via Lei de Acesso à Informação

Os dados utilizados foram obtidos por meio de **pedidos de acesso à informação** encaminhados às Secretarias de Segurança Pública dos quatro estados do Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) e à Polícia Federal. Foram solicitados registros detalhados de apreensões de armas de fogo no período de 2018 a 2023, incluindo data, local da apreensão, tipo de crime associado, condutor/responsável² pela apreensão, tipo e marca da arma, calibre, país de fabricação e número de série. A tabela com os números de protocolo dos pedidos está disponível no final da seção.

Houve variação na completude das respostas, tanto entre os estados quanto entre os órgãos. Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo forneceram dados em formato tabular (.csv ou .xls), com nível de detalhamento satisfatório sobre as armas. O Rio de Janeiro apresentou maior limitação em algumas variáveis, especialmente nas relativas a ocorrências. Alguns dados já fornecidos no passado foram negados, como o número de série, o que impediu algumas análises para este estado. A Polícia Federal também restringiu acesso ao número de série e outras informações da ocorrência e das armas, além disso, os dados de 2018 não estavam disponíveis na base obtida. Mesmo com essas diferenças, as quatro bases continham informações mínimas comparáveis: data da apreensão, UF, tipo de arma, marca e calibre.

Critérios de filtragem e seleção das armas analisadas

Para garantir que a amostra refletisse armas efetivamente relacionadas a práticas criminais, foram aplicados **filtros de exclusão**. Foram removidos registros de armas entregues voluntariamente em campanhas de desarmamento ou apreendidas em contextos administrativos, sem vínculos com ocorrência criminal.

Adicionalmente, foi criada uma condição que **sinaliza e identifica especificamente as armas policiais apreendidas em contextos presumidamente legais** — como aquelas recolhidas para perícia após confrontos envolvendo agentes públicos. Essa filtragem foi feita em três etapas:

1. Seleção de armas com número de série válido;³
2. Identificação de ocorrências com natureza de ação policial ou morte decorrente de intervenção policial;
3. Cruzamento com calibres e tipos de armamento tradicionalmente utilizados pelas forças de segurança.

Os registros que atenderam simultaneamente a esses três critérios foram marcados como “arma policial” e excluídos das análises. Os dados oriundos da Polícia Federal não incluíam armas policiais e portanto não tiveram o filtro aplicado.

Limpeza, padronização e harmonização das variáveis

A limpeza e padronização dos dados foi realizada utilizando as linguagens **R** (via *RStudio*) e **Python**, com scripts desenvolvidos especificamente para este projeto. O processo envolveu a padronização de formatos, exclusão de duplicatas e harmonização de categorias de texto.

2 Quando a variável sobre o responsável pela apreensão não estava disponível, foi usada alternativamente o dado sobre a origem do registro (se estadual ou federal). É preciso ter clareza que o fato do registro ser federal não significa que a apreensão tenha sido feita por força federal, ainda que a maioria seja, o mesmo vale para os registros estaduais.

3 Para o Rio de Janeiro esta variável não estava disponível, tornando o procedimento menos preciso. No Espírito Santo as armas policiais ficaram em 1,1% do universo, em Minas Gerais em 0,7%. Em São Paulo, estado em que há muitas ocorrências com disparos e alta letalidade policial, o percentual sobressalta para 10,1%. Caso o dado não seja identificado e separado, as estatísticas podem ser distorcidas, como denunciou matéria do jornal Folha de São Paulo (Dias, 2025).

Harmonização de tipos, marcas e calibres

As variáveis “marca” e “calibre” apresentaram centenas de grafias distintas — muitas resultantes de erros de digitação ou ausência de listas predefinidas nos sistemas policiais. Após o tratamento, as categorias foram consolidadas conforme gabaritos desenvolvidos pelo Instituto Sou da Paz.

As armas foram agrupadas em grandes categorias analíticas: **revólveres, pistolas, espingardas, fuzis, submetralhadoras, metralhadoras e outras**. Entradas originalmente classificadas como “escopeta” ou “garruchão” foram reclassificadas para espingardas. Rifles foram agrupados com carabinas. Carabinas e fuzis sofreram uma segunda camada de revisão para que as armas que apresentassem calibres típicos de fuzis (como 7,62×51mm ou 5,56×45mm) fossem reclassificadas ou mantidas como fuzis.

Da mesma forma, metralhadoras e submetralhadoras foram revisadas, mantendo as armas de calibres de maior energia, como metralhadoras, e as armas de calibres comuns em pistolas, como submetralhadoras. É frequente que nos registros policiais as submetralhadoras sejam classificadas como metralhadoras, portanto a reclassificação criteriosa feita no relatório reduz o número de metralhadoras, se comparado a dados oficiais.

Os calibres também passaram por harmonização: grafias como 9mm Luger, 9mm Parabellum e 9mm NATO foram padronizadas para 9×19mm, permitindo uma análise mais precisa e comparável entre estados.

Identificação de armas artesanais e de fabricação irregular

Buscas automatizadas foram realizadas em múltiplas variáveis para identificar termos indicativos de **armas de fabricação artesanal ou não industrial**, como “caseira”, “artesanal”, “fabricada manualmente” ou “homemade”. Essas entradas foram preservadas na base principal, mas excluídas de algumas análises (conforme especificado em cada capítulo).

Número de série

O campo “número de série” foi tratado para identificar valores vazios e fora do padrão (caracteres repetidos ou insuficientes), e para agrupar casos semelhantes de supressão intencional de número de série (raspado, obliterado, pinado, entre outros). Os caracteres não numéricos e os espaços foram removidos, classificaram-se como inválidas as entradas com menos de quatro dígitos, ou com conteúdo integralmente textual.

Este tratamento foi utilizado para criar as categorias de número válido e inválido e para filtrar números válidos para as análises específicas que usaram número de série. Nas análises sobre presença de número série válido a entrada ‘não contém’ contempla armas cujo campo número de série está em branco, com número de série incompleto ou em que aparecem outros registros como ‘não aparente’, ‘obliterado’, ‘raspado’, ‘suprimido’. Devido à baixa qualidade dos registros policiais, não foi possível diferenciar quantos casos representavam armas originalmente sem numeração (por exemplo, *ghost guns* e armas artesanais) e quantos tiveram a numeração deliberadamente suprimida, e o método de supressão utilizado.

Atribuição automática do ano de fabricação

Uma das principais inovações e aprimoramentos metodológicos desta edição foi o desenvolvimento de um **script específico para atribuição automática do ano de fabricação** das armas, quando este não constava nas bases originais. O procedimento foi possível graças à extração e análise de padrões oficiais de numeração de série disponibilizados por três fabricantes nacionais: **Taurus, Boito e Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)** (Tocchetto, 2022).

O *script*, desenvolvido em R e Python, faz o cruzamento do número de série com as faixas de produção conhecidas de cada fabricante, aplicando regras condicionais e verificações automáticas de inconsistência. Essa automatização permitiu **atribuir o ano de fabricação a dezenas de milhares de registros**, aperfeiçoando a precisão das análises sobre a idade e o fluxo temporal (*time to crime*) das armas apreendidas. É importante ressaltar que há limitações decorrentes do viés contido nesta análise que engloba apenas três fabricantes, ainda que estes respondam por um valor expressivo das apreensões nos estados analisados (cerca de 37% das armas apreendidas, entre industriais e artesanais).

A equipe do Instituto Sou da Paz disponibiliza a metodologia mais completa para setores de inteligência da Polícia, do Ministério Público e demais organizações que tenham interesse em realizar análises do tipo.

Atribuição e verificação do país de fabricação

Para registros em que o país de fabricação não estava preenchido ou aparecia de forma ambígua, foi implementado um procedimento de **atribuição automatizada e verificação cruzada**. Foram elaboradas listas de fabricantes e suas respectivas sedes, associando cada marca ao país de origem da empresa matriz.

Nos casos de empresas com produção em mais de um país, adotou-se o critério de sede da matriz corporativa, ou o país historicamente vinculado à marca (por exemplo, Glock → Áustria, CZ → República Tcheca). Essa padronização reduziu inconsistências e permitiu análises regionais comparáveis sobre a origem industrial das armas apreendidas.

Estruturação para análise e agrupamentos

Após a limpeza e harmonização, as bases foram integradas em um único conjunto consolidado da Região Sudeste, preservando a identificação do estado de origem e fonte de cada registro. Para a construção de gráficos e tabelas, foram aplicadas regras de agrupamento específicas, permitindo compatibilidade com as demais bases nacionais e internacionais do Instituto Sou da Paz.

Itens sem identificação (campos vazios ou sem preenchimento válido) foram agrupados em “NI” (não informado) e categorias que não atingiram 0,4% da amostra foram agrupados em “Outros”.

Períodos do dia

As análises sobre apreensões por período do dia agruparam os períodos conforme a seguinte regra:

Horário de início	Horário de término	Período do dia
00:00	04:00	Madrugada
04:00	08:00	Início da manhã
08:00	12:00	Manhã
12:00	16:00	Início da tarde
16:00	20:00	Tarde
20:00	00:00	Noite

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nas estratégias metodológicas (2025).

Garantia de qualidade e replicabilidade

Durante o processo de harmonização e limpeza, foram criados identificadores únicos — *id_arma* e *id_bo* — que permitiram rastrear cada arma e boletim de ocorrência nas diferentes etapas da análise. Essa padronização foi essencial para detectar e remover duplicidades, além de possibilitar a integração entre bases estaduais e cruzamentos entre registros de armas e ocorrências.

Todos os procedimentos foram documentados em scripts automatizados e arquivados, garantindo rastreabilidade completa das transformações aplicadas. O uso combinado da linguagem **R** e **Python** possibilitou a criação de rotinas de verificação, como a contagem de duplicatas, a conferência cruzada de categorias e a validação de campos críticos, minimizando erros humanos e aumentando a consistência dos resultados.

Como princípio metodológico, o Instituto Sou da Paz adota a transparência na descrição de suas bases de dados e o respeito à confidencialidade de dados sensíveis. Embora os resultados apresentados sejam agregados e anonimizados, todo o processo segue padrões éticos de pesquisa e boas práticas em gestão e segurança de dados públicos.

Considerações sobre o processo metodológico

A consolidação da base de armas apreendidas no Sudeste entre 2018 e 2023 exigiu intenso trabalho de harmonização, dada a heterogeneidade dos registros policiais e a ausência de padronização entre sistemas estaduais. As etapas descritas — desde as solicitações via Lei de Acesso à Informação até o desenvolvimento de scripts automatizados — visam reduzir essa fragmentação e permitir uma leitura mais precisa e integrada das dinâmicas regionais de circulação de armas de fogo.

Essa metodologia reflete o esforço contínuo de aprimoramento técnico e de integração de dados de segurança pública no Brasil, buscando contribuir para as políticas públicas, e está à disposição de gestores de segurança interessados em replicar a metodologia.

Protocolos: Lei de Acesso à informação

Protocolo	Destinatário	Data da solicitação
8198013844202440	Departamento da Polícia Federal	26/03/2024
55366246800	Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo	26/03/2024
2024040408	Polícia Civil do Espírito Santo	04/04/2024
20240404335948	Instituto de Segurança Pública - RJ	04/04/2024
20240516676615	Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro	16/05/2024
1450.01.0029333/2023-73 (solicitação por email)	Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais	30/04/2024

Armas de fogo apreendidas no Sudeste

3

Armas de fogo industriais.....	12
Calibres.....	13
Marcas.....	14
País de fabricação.....	15
Principais achados das apreensões de armas de fogo no Sudeste (2018-2023).....	17

Entre **2018 e 2023, ao menos 255.938 armas de fogo foram apreendidas no Sudeste**, região brasileira que engloba os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A amostra foi composta por armas de fogo industriais e artesanais apreendidas nos estados da região por agentes das forças de segurança estaduais e federais. O Gráfico 1 mostra a composição das apreensões totais por Unidade da Federação e o consolidado regional. Minas Gerais oscila entre 40,1% e 53,6% das apreensões do Sudeste, enquanto São Paulo representa entre 23,9% e 28,4%.

Observa-se queda significativa entre 2020 e 2021, concentrada principalmente em Minas Gerais e São Paulo. Por serem os estados com maior volume de apreensões, essa redução impacta diretamente o total da região. Entre 2021 e 2022, todas as UFs registraram queda nas apreensões, e Minas Gerais apresentou declínio mais acentuado. As hipóteses explicativas são discutidas no capítulo dedicado a este estado. O período analisado revela tendência de queda quase contínua de 2018 até 2022, com cenário revertido em 2023, quando o crescimento se deu simultaneamente em toda a região.

Entre 2018 e 2023, ao menos 255.938 armas de fogo foram apreendidas no Sudeste

A Tabela 1 apresenta a distribuição da amostra por tipo de fabricação do armamento. Das armas analisadas, 92,3% são industriais e 7,7% artesanais. **Destaca-se que a participação das armas artesanais teve queda considerável ao longo do período**, iniciando em 8,4% e reduzindo pela metade, para 4,7%, em 2023. A redução mais expressiva de armas artesanais ocorreu em Minas Gerais e em menor grau Espírito Santo.

Tabela 1 | Tipo de fabricação das armas de fogo apreendidas na Região Sudeste (2018-2023).

Fabricação	Qtd.	Prop.
Industrial	236.128	92,3%
Artesanal	19.810	7,7%
Total	255.938	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Gráfico 1 | Apreensões de armas de fogo na região Sudeste, por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

A seção a seguir concentra as análises nas 236.128 armas industriais apreendidas no Sudeste, detalhando suas principais características, como tipo, calibre, marca e país de fabricação.

Armas de fogo industriais

Das 236.128 armas industriais apreendidas presentes na amostra analisada neste capítulo, 40,6% são revólveres (Tabela 2). O segundo tipo mais apreendido é a pistola, com 27,9% do total, seguida de espingardas (17,9%) e garruchas (6,2%).

Tabela 2 | Tipo das armas de fogo industriais apreendidas na região Sudeste (2018-2023).

Tipo	Qtd.	Prop.
Revólver	95.783	40,6%
Pistola	65.989	27,9%
Espingarda	42.227	17,9%
Garrucha	14.577	6,2%
Carabina	10.209	4,3%
Fuzil	4.444	1,9%
Submetralhadora	2.685	1,1%
Metralhadora	107	0%
Dissimuladas	107	0%
Total	236.128	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

O Gráfico 2 apresenta a evolução dos cinco tipos de armas mais apreendidos, responsáveis por 96,9% de todas as apreensões. Observa-se que as armas de porte e de funcionamento mais simples, como revólveres e garruchas (estas últimas com fabricação interrompida no Brasil desde a década de 1970), estão em queda contínua. Os revólveres iniciam a série com 42,2% das apreensões e encerram com 37,6%, enquanto as garruchas reduzem de 7,2% para 4,4%. Tendência semelhante é observada entre as espingardas, que caem de 19,3% em 2018 para 13% em 2023.

Em sentido oposto, **a apreensão de pistolas aumentou expressivamente, passando de 25,1% em 2018, para 35,9% em 2023 — salto concentrado entre 2021 e 2022.**⁴ Embora com participação menor, fuzis e submetralhadoras (com dinâmica detalhada no capítulo de Armas de maior poder de fogo) dobraram suas presenças, passando de 1,6% para 2,9%, e de 0,7% para 1,4%, respectivamente. Essa tendência reflete o processo de modernização observado no mercado ilegal de armas brasileiro, fortemente influenciado pela facilitação do acesso às armas de fogo no período.

Gráfico 2 | Participação das armas de fogo industriais apreendidas na região Sudeste, por espécie da arma e por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

⁴ As pistolas 9×19mm são as principais responsáveis por este crescimento. Em números absolutos, as apreensões deste calibre partem de 2.995 em 2018, para impressionantes 6.568 armas apreendidas.

Calibres

A análise dos calibres (Tabela 3) revela que os mais frequentes são o .38spl (23,2%) e o .32 SW long (12,6%), ambos de uso comum em revólveres. O calibre 9×19mm representa 10,2% do total, acompanhando o aumento do número de pistolas apreendidas na região. Os calibres 28 gauge (2,8%) e o 32 gauge (2,6%) são comumente mais utilizados em espingardas.

O Gráfico 3 apresenta os cinco calibres mais comuns no mercado criminal, e retrata tendência de queda entre a maioria — com exceção dos calibres de pistolas.

O calibre 9×19mm, que passou a ser permitido para civis em 2019 e tornou-se o mais vendido no país, saltou rapidamente do quinto para o segundo lugar, passando de 7,4% para 18,8% entre 2018 e 2023 (Gráfico 3). O calibre .380acp também apresenta leve crescimento, de 7,6% para 8,5%. Esses resultados reforçam a conexão entre a expansão do mercado civil e o perfil das armas apreendidas no crime.

Tabela 3 | Calibre das armas de fogo industriais apreendidas na região Sudeste (2018-2023).

Calibre	Qtd.	Prop.
.38spl	54.713	23,2%
.32s&w long	29.705	12,6%
9×19mm	24.116	10,2%
.22lr	21.727	9,2%
.380acp	20.154	8,5%
.40s&w	12.863	5,4%
28gauge	6.615	2,8%
32gauge	6.109	2,6%
.410bore	5.768	2,4%
12gauge	5.038	2,1%
.32acp	3.055	1,3%
5.56×45mm (.223rem)	2.707	1,1%
.25acp	2.150	0,9%
20gauge	1.938	0,8%
.45acp	1.675	0,7%
.357magnum	1.456	0,6%
.38s&w	1.182	0,5%
7,62×51mm (.308win)	1.035	0,4%
Outros	3.159	1,3%
Não informado	30.963	13,1%
Total	236.128	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Gráfico 3 | Participação dos calibres de armas de fogo industriais apreendidas na região Sudeste, por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Marcas

Na análise das marcas (Tabela 4), observa-se um alto número de armas sem informação (30,6%).⁵ Apesar disso, nota-se melhoria nos registros desta variável ao longo do tempo: as armas sem marca identificada caíram de 32% em 2018 para 24,3% em 2023, um avanço importante. **O grupo nacional Taurus (que inclui Taurus Armas, Amadeo Rossi e CBC) mantém ampla liderança, ocupando as três posições de destaque no ranking e respondendo por mais da metade (53%) das armas apreendidas no Sudeste no período analisado.**

A empresa Glock aparece com 3,3%, seguida pela norte-americana Smith & Wesson (2,2%) e pela IMBEL, a Indústria de Material Bélico do Brasil (1,8%).

O Gráfico 4 analisa a participação das cinco principais marcas no período e evidencia crescimento expressivo apenas da Taurus e da Glock, enquanto as demais permaneceram estáveis. Havia expectativa de maior internacionalização do mercado ilegal a partir da liberação da importação⁶ de novas marcas durante o governo Bolsonaro, porém, observa-se que isso não ocorreu de forma significativa.

A Taurus ampliou sua participação de 36,3% para 41,6%, enquanto a Glock, cuja entrada se dá tanto por importações legais quanto via tráfico, aumentou de 2,7% para 3,5%, alcançando quase 5% em 2022.

Tabela 4 | Marca das armas de fogo industriais apreendidas na região Sudeste (2018-2023).

Marca	Qtd.	Prop.
Taurus	86.763	36,7%
Rossi	31.909	13,5%
Glock	7.908	3,3%
CBC	6.359	2,7%
Smith & Wesson	5.252	2,2%
IMBEL	4.277	1,8%
Beretta	2.509	1,1%
Boito	2.421	1%
Colt	2.028	0,9%
Bersa	1.967	0,8%
INA	1.851	0,8%
Canik	1.274	0,5%
Winchester	1.029	0,4%
Sarsilmaz	741	0,3%
Outros	7.681	3,3%
Não informado	72.159	30,6%
Total	236.128	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Gráfico 4 | Participação das principais marcas de armas de fogo industriais apreendidas na região Sudeste, por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

⁵ Minas Gerais (39,9%) e Espírito Santo (30,2%) foram os dois estados com piores desempenhos no registro de marcas.

⁶ Com o fim da proteção constante no antigo R-105, decreto 3.665, de 2000, que restringia importações de produtos que tivessem similar nacional, para proteger a indústria nacional.

País de fabricação

As armas de fabricação nacional predominaram no mercado ilegal da região Sudeste, conforme apresentado na Tabela 5. O Brasil responde por 57,3% das apreensões, mantendo ampla liderança, ainda que esta hegemonia já tenha sido maior.⁷

Os dados reforçam a constatação de que a maior parte das armas em circulação criminosa no país tem origem no próprio território nacional, contrariando o senso comum de que o tráfico internacional seria a principal fonte de abastecimento

Tabela 5 | País de fabricação das armas de fogo industriais apreendidas na região Sudeste (2018-2023).

País	Qtd.	Prop.
Brasil	135.404	57,3%
Estados Unidos	9.745	4,1%
Áustria	7.848	3,3%
Turquia	3.000	1,3%
Argentina	2.811	1,2%
Itália	1.911	0,8%
Alemanha	764	0,3%
República Tcheca	703	0,3%
Israel	411	0,2%
Bélgica	355	0,2%
Outros	815	0,3%
Não informado	72.361	30,6%
Total	236.128	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

As armas provenientes dos Estados Unidos da América (EUA) representam 4,1% das apreensões, seguidas pelas da Áustria (3,3%), cuja participação está fortemente associada à popularidade das pistolas Glock — produzidas tanto na Áustria quanto em suas subsidiárias nos EUA e na Eslováquia. Armas fabricadas na Turquia e na Argentina registraram 1,3% e 1,2%, respectivamente. Já as armas oriundas de países da Europa Ocidental, somadas, representam cerca de 4,5%, constituindo o segundo grupo estrangeiro mais relevante, atrás apenas dos EUA.

Esse cenário é retratado no Gráfico 5, que analisa a evolução da participação dos cinco principais países ao longo do tempo, reforçando a hegemonia das armas nacionais, cuja participação cresceu de forma consistente entre 2018 e 2023 (de 57% para 62,2%). Os EUA mantiveram estabilidade em torno de 4% do total, enquanto Áustria, Turquia e Argentina apresentaram crescimento moderado, concentrado nas categorias de pistolas. Anteriormente, por conta da proteção existente aos fabricantes nacionais, que limitava importações, era possível presumir que a maioria das armas estrangeiras nas mãos do crime provinham de tráfico internacional.

⁷ Em pesquisa semelhante feita com dados de apreensões de 2014, armas brasileiras atingiram 60,9% das armas de fogo apreendidas no Sudeste (Instituto Sou da Paz, 2016, p. 8).

Contudo, este cenário mudou: o Brasil foi o maior importador de armas de fogo da América Latina no período de 2019 a 2024, segundo dados de comércio coletados pela organização suíça Small Arms Survey (2025). Entre as maiores exportadoras para a região, coincidentemente estão os mesmos países que possuem maior participação no mercado criminal brasileiro, EUA, Itália e Turquia ocupam as primeiras quatro posições nas exportações para a região. O aumento da participação dessas origens reflete a ampliação do mercado internacional de armas de pequeno porte, facilitada pela derrubada de restrições de importação durante o período analisado.

O aumento da participação de algumas marcas estrangeiras coincide com as que mais exportaram para a América Latina, reforçando o papel dos fluxos legais de transferências internacionais

Gráfico 5 | Participação dos principais países de fabricação de armas de fogo industriais apreendidas na região Sudeste, por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Principais achados das apreensões de armas de fogo no Sudeste (2018-2023)

A análise abrange uma amostra de 255.938 armas de fogo apreendidas, entre 2018 e 2023, por forças de segurança estaduais e federais nos quatro estados da região Sudeste.

Contexto geral

- **Volume total e tendência:** A região Sudeste apresentou tendência de queda nas apreensões entre 2018 e 2022, seguida por aumento simultâneo em todos os estados em 2023.
- **Distribuição regional:** Minas Gerais lidera o volume de apreensões na região, com participação que oscila entre 40,1% e 53,6% do total. São Paulo representa entre 23,9% e 28,4% das apreensões no mesmo período.
- **Composição das armas:** Do total de armas analisadas, 92,3% são de fabricação industrial e 7,7% são artesanais. A participação das armas artesanais caiu pela metade ao longo do período, de 8,4% em 2018 para 4,7% em 2023.

Características das armas industriais apreendidas

- **Tipos de armas**
 - Revólver é o tipo mais apreendido, correspondendo a 40,6% do total. Pistolas aparecem em segundo lugar (27,9%), seguidas por espingardas (17,9%).
- **Calibres**
 - Os calibres mais comuns são o .38 Special (23,2%) e o .32 SW long (12,6%), ambos frequentemente utilizados em revólveres. O calibre 9×19mm representa 10,2% do total de armas apreendidas.
- **Marcas e origem**
 - A indústria nacional é predominante. O Grupo Taurus (que engloba as marcas Taurus, Rossi e CBC) responde por 53% das armas apreendidas no período.
 - O Brasil é o principal país de fabricação, origem de 57,3% das armas, o que contraria a percepção de que o tráfico internacional é a principal fonte de abastecimento do crime. Os Estados Unidos (4,1%) e a Áustria (3,3%) são os principais países de origem estrangeira.

- **Indícios de mudança no mercado ilícito e conexão com a regulação**

Os dados revelam um rápido processo de modernização do arsenal ilegal, fortemente conectado ao desmonte regulatório conduzido dentro no período analisado.

- **Modernização do arsenal:** Houve queda contínua na apreensão de tipos mais antigos de armas, como revólveres (de 42,2% para 37,6% das apreensões) e espingardas (de 19,3% para 13%). Em sentido oposto, nota-se crescimento expressivo das pistolas, que saltaram de 25,1% em 2018, para 35,9% em 2023. Armas de maior letalidade, como fuzis e submetralhadoras, dobraram sua participação no período.

- **Ascensão de calibres antes restritos:** O calibre 9×19mm, que se tornou permitido para civis em 2019, teve aumento significativo, passando de 7,4% para 18,8% das apreensões entre 2018 e 2023.

- **Hegemonia da indústria nacional:** Mesmo com maior abertura para importação, não houve internacionalização significativa do mercado ilegal. Ao contrário, a Taurus, principal fabricante nacional, ampliou sua participação de 36,3% para 41,6% das apreensões. O Brasil ampliou sua participação de 57% para 62,2%. Esse conjunto de resultados reforça a conexão entre a expansão do mercado legal civil e o perfil das armas que abastecem o crime na região.

Armas de maior poder de fogo

4

Aproximadamente 6,7% dos fuzis, 21,4% das submetralhadoras e 46,8% das metralhadoras não possuem simultaneamente dados de marca e calibre, o que compromete a precisão dos diagnósticos. Nesta seção foi mantida uma amostra única composta por 8.170 armas industriais e artesanais, englobando fuzis, submetralhadoras e metralhadoras, todas consideradas de alto poder letal em razão de sua capacidade de disparo automático (rajada) e/ou da elevada energia de seus projéteis. **No período da pesquisa estas armas cresceram de 1.115 armas em 2018 para 1.738 armas em 2023, um crescimento de 55,8%.**

O Gráfico 6 apresenta a distribuição desses tipos de armas entre os estados do Sudeste, revelando dois aspectos notáveis. Primeiro, há grande heterogeneidade entre os estados: enquanto no Rio de Janeiro e em São Paulo predominam os fuzis, em Minas Gerais e no Espírito Santo as submetralhadoras têm maior destaque. **Essa diversidade reforça a necessidade de diagnósticos específicos que orientem políticas públicas adaptadas às realidades de cada estado.**

As armas de maior poder de fogo, que deveriam receber maior atenção das autoridades devido à sua letalidade, são paradoxalmente aquelas sobre as quais há menor disponibilidade e qualidade de informação

O segundo aspecto de destaque é a concentração no Rio de Janeiro, responsável por 40,6% das armas apreendidas da categoria, seguido de Minas Gerais, com 25,6%. **No caso específico dos fuzis, o domínio fluminense é ainda mais expressivo, reunindo 68,6% das apreensões** — um padrão associado ao uso intenso desse armamento por facções criminosas envolvidas em disputas territoriais (para mais detalhes, ver capítulo sobre as apreensões de arma de fogo no Rio de Janeiro).

Gráfico 6 | Apreensões de armas de maior poder de fogo na região Sudeste, por Unidade da Federação (2018-2023)

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Por outro lado, Minas Gerais e Espírito Santo respondem juntos por 82% das submetralhadoras apreendidas, tipo de arma mais acessível e de menor custo, que utiliza munições de pistola e costuma ser uma porta de entrada para grupos criminosos em processo de aumento do poder de fogo. São Paulo, por sua vez, concentra 46,8% das metralhadoras apreendidas, número possivelmente influenciado pelo desvio de armamento ocorrido no Batalhão do Exército em Barueri,⁸ constatado em outubro de 2023, cuja recuperação parcial elevou significativamente as estatísticas estaduais no período.

A origem destas armas por país de fabricação é exposta na Tabela 6, que mostra os Estados Unidos da América e o Brasil liderando o índice, com 13,9% e 10,6%, respectivamente. Países da Europa Ocidental, como Alemanha, Bélgica e Itália, somam 3,6%.

Ao menos sete em cada dez armas não possuem informação de país de origem, o que sugere que vários países estão sub-representados, por conta do alto índice de não preenchimento de informações deste campo. A presença de armas montadas (*ghost guns*), artesanais ou com marcas intencionalmente suprimidas, somada à falta de disponibilidade dos dados de descrição técnica das armas após a perícia especializada, podem contribuir para essa elevada taxa de registros incompletos.

Tabela 6 | País de fabricação das armas de maior poder de fogo apreendidas na região Sudeste (2018-2023).

País	Qtd.	Prop.
Estados Unidos	1.136	13,9%
Brasil	864	10,6%
Alemanha	124	1,5%
Bélgica	91	1,1%
Itália	77	0,9%
Sérvia	37	0,5%
Romênia	30	0,4%
Israel	28	0,3%
República Tcheca	23	0,3%
Outros	80	1%
Não disponível	5.680	69,5%
Total	8.170	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

O Gráfico 7 detalha os calibres dos fuzis, categoria mais apreendida dentro deste grupo. Os calibres 5.56×45mm e 7.62×51mm predominam, representando 60,6% e 22,4% das apreensões, respectivamente. Isso não surpreende, uma vez que ambos são amplamente utilizados por forças policiais e militares, além de terem sido vendidos em maior volume a civis a partir de 2019, aumentando as oportunidades de desvio para o uso criminoso.

Gráfico 7 | Calibre dos fuzis apreendidos na região Sudeste (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

⁸ Das 21 metralhadoras roubadas do Arsenal de Guerra de Barueri, 19 foram recuperadas, sendo 8 no Rio de Janeiro e 11 em São Paulo (Abdala; Maciel, 2023).

Santos (2024, p. 22) compilou dados que comprovam que armas desses calibres foram os mais populares entre civis durante o governo Bolsonaro (2019–2022), reforçando sua conexão com o mercado legal. Segundo a Polícia Federal,⁹ em 2025 haviam 24.569 fuzis 5.56×45mm/.223rem e 13.614 fuzis 7.62×51mm/.308 Win registrados em nome de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs). **O número absoluto de fuzis apreendidos no calibre 5.56×45mm/.223rem foi de 362 por ano em 2018, para 674 em 2023**, o de fuzis calibre 7.62×51mm também apresenta crescimento, ainda que menos expressivo, saindo de 188 em 2018, para 218 em 2023. Florquin e Desmarais (2018, p. 24) destacam que a maior disponibilidade de armas e munições reduz barreiras de acesso e tende a diminuir os preços no mercado ilícito. Em contraste, o calibre 7.62×39mm, incomum nas forças nacionais e raramente utilizado na América do Sul, ocupa a terceira posição entre os fuzis apreendidos, sendo 224 unidades (5% do total). Curiosamente, 84,8% desses fuzis, geralmente da plataforma AK, foram apreendidos no Rio de Janeiro, evidenciando a preferência local por esse modelo, pouco frequente em outros estados da região.

Como os fuzis constituem o principal tipo de arma de uso militar apreendido, foram feitas análises específicas das marcas associadas aos três calibres mais frequentes. No calibre 5.56×45mm (o mais comum), a Tabela 7 mostra a liderança da Colt (24,4%), seguida das fabricantes nacionais Imbel (9,7%) e Taurus (8,3%).

Sete das dez marcas mais apreendidas nesse calibre são de origem norte-americana. Ressalta-se, contudo, que em análises qualitativas diversas armas sinalizadas como da marca Colt exibem sinais de falsificação,¹⁰ tratando-se de *ghost guns* montadas com armações industriais de origem estadunidense (como as da marca Spike Tactical), peças de airsoft contrabandeadas e, mais recentemente, componentes usinados em plantas clandestinas no Paraguai e no Brasil (Langeani; Pollachi, 2025).

Tabela 7 | Marca e país de fabricação dos fuzis calibre 5.56×45mm apreendidos na região Sudeste (2018-2023).

Marca	País	Qtd.	Prop.
Colt	EUA	665	24,4%
IMBEL	BRA	265	9,7%
Taurus	BRA	225	8,3%
Armalite	EUA	52	1,9%
Bushmaster	EUA	52	1,9%
DPMS	EUA	27	1%
Springfield Armory	EUA	27	1%
Ruger	EUA	26	1%
Heckler & Koch	DEU	20	0,7%
Spike Tactical	EUA	18	0,7%
FN Herstal	BEL	14	0,5%
S&W	EUA	10	0,4%
Outros		89	3,3%
Não disponível		1.230	45,2%
Total		2.720	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

⁹ Consulta realizada em novembro de 2025 na plataforma de Registros de armas de fogo - CAC (dados abertos) da Polícia Federal. Disponível em: <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/armas/dados-abertos/registros-de-armas-de-fogo-cac>

¹⁰ Matéria do jornalista Rafael Soares com apoio do Instituto Sou da Paz tratou de marcações falsas em fuzis montados em apreensões do crime organizado no Rio de Janeiro (Soares, 2025).

A Tabela 8 apresenta as marcas dos fuzis calibre 7.62×51mm, cujas plataformas mais comuns são o AR-10 e o FAL. Este último, originalmente projetado pela belga FN Herstal, foi licenciado para produção no Brasil (Imbel) e na Argentina (DGFM).¹¹ Também aparecem os fuzis modelo FN SCAR (utilizados por algumas polícias, como a PM de São Paulo) e os modelos da plataforma G3, produzidos por diferentes fabricantes.

Imagem 1 | Fuzil H&K G3 apreendido com membro do PCC pela PMESP em 2024.

Fonte: TJSP: 1511284-86.2024.8.26.0228.

Tabela 8 | Marca e país de fabricação dos fuzis 7.62×51mm apreendidos na região Sudeste (2018-2023).

Marca	País	Qtd.	Prop.
IMBEL	BRA	155	15,4%
FN Herstal	BEL	59	5,9%
Colt	EUA	30	3%
DPMS	EUA	25	2,5%
Mauser	DEU	18	1,8%
Heckler & Koch	DEU	18	1,8%
DGFM	ARG	16	1,6%
Armalite	EUA	15	1,5%
Century Arms International	EUA	11	1,1%
Remington	EUA	6	0,6%
Outros		111	11,1%
Não disponível		540	53,8%
Total		1.004	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Ainda que em menor número, também se registram *ghost rifles* nesse calibre, geralmente réplicas de fuzis da plataforma AR-10.

Os fuzis da plataforma AK em calibre 7.62×39mm apresentaram os registros mais deficientes, com 58,9% das armas sem identificação de fabricante (Tabela 9). Essa limitação provavelmente decorre da menor familiaridade dos policiais com esses modelos, sendo comum o registro genérico de “AK” ou “AK-47”.

Tabela 9 | Marca e país de fabricação dos fuzis 7.62×39mm apreendidos na região Sudeste (2018-2023).

Marca	País	Qtd.	Prop.
Zastava	SRB	31	13,8%
Romarm/Cugir	ROU	22	9,8%
Century Arms International	EUA	19	8,5%
Norinco	CHN	14	6,3%
FEG	HUNG	4	1,8%
Outros		2	0,9%
Não disponível		132	58,9%
Total		224	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Entre os fabricantes identificados, destacam-se a sérvia *Zastava*, a romena *Romarm* e a norte-americana *Century Arms International* — empresa que fabrica e revende modelos romenos (como WASR-10 e DRACO) no mercado civil dos EUA. Esses mesmos modelos são frequentemente encontrados em apreensões no Brasil e no México (Hernandez-Roy; Ziemer; Duarte, 2024, p. 13). Um relatório da Polícia Federal (2017) analisando mais de 400 fuzis AK apreendidos no Brasil chegou a conclusões semelhantes, apontando as mesmas cinco fabricantes predominantes. Rastreamentos revelaram que o último ponto identificável era a venda a civis nos EUA, seguida do tráfico para o Brasil. Um caso emblemático de 2024 retrata como três fuzis usados por policiais militares na execução do delator do PCC, Gritzbach,¹² seguiram essa trajetória: um fuzil S&W fabricado e adquirido por civis nos EUA e dois fuzis AK romenos importados pela *Century Arms International*, no estado da Geórgia, posteriormente traficados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

¹¹ O Jornal argentino La Nación publicou matéria sobre armas militares de fabricação argentina encontradas com facções brasileiras. Nela, relata um desvio feito por militares que envolveu 400 fuzis FAL e 2.500 peças deste mesmo modelo (Santos, 2024).

¹² Imagens dos três fuzis apreendidos. Jornal da Record (2024).

Imagem 2 | Fuzil romeno usado na execução de Gritzbach com marcas de fabricação de ROMARM/Cugir e de importação de empresa estadunidense.¹³

Fonte. TJSP 1508525-64.2024.8.26.0224.

O Gráfico 8 apresenta os calibres das submetralhadoras mais apreendidas, com destaque para o .380 ACP e o 9×19mm. Entre as 3.574 submetralhadoras da amostra, 889 foram identificadas como artesanais, o que corresponde a uma em cada quatro armas desse tipo — provavelmente uma subestimação, dado o alto número (32%) de armas em calibre .380 ACP, incomum em modelos industriais de submetralhadoras e típico em armas artesanais, particularidade que reforça o uso recorrente de calibres de fácil aquisição no mercado legal.

Assim, optou-se por apresentar na Tabela 10, apenas as marcas das submetralhadoras classificadas nos registros policiais como industriais. Além da brasileira Taurus — que fabrica esse tipo de arma desde 2011 em diferentes modelos nos calibres 9×19mm e .40 S&W (incluindo versões licenciadas da Beretta M12), também aparecem armas de fabricantes estrangeiras, como a italiana Beretta, a alemã Heckler & Koch e a israelense IMI. Para a fabricante italiana, contudo, recomenda-se cautela nas conclusões, já que há presença frequente de falsificações da marca Beretta no mercado doméstico.

Tabela 10 | Marca e país de fabricação das submetralhadoras industriais apreendidas na região Sudeste por marca e país de fabricação (2018-2023).

Marca	País	Qtd.	Prop.
Taurus	BRA	107	4%
Beretta	ITA	56	2,1%
Heckler & Koch	DEU	22	0,8%
IMI	ISR	19	0,7%
INA	BRA	13	0,5%
Intratec	EUA	12	0,4%
Mekanika	BRA	10	0,4%
AMT	EUA	9	0,3%
FAMAE	CHI	9	0,3%
Outros		66	2,5%
Não disponível		2.362	88%
Total		2.685	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Gráfico 8 | Calibre das submetralhadoras apreendidas na região Sudeste (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

13 O fuzil em questão, após rastreamento, apontou registros de importação nos Estados Unidos, e venda para um civil estadunidense no ano de 2002 (Braga; Cook; Kennedy et al. 2002, T20240573069).

O Gráfico 9 apresenta as metralhadoras, categoria menos frequente dentro das armas de maior poder de fogo. Erros de registro são comuns nessa categoria: das 663 armas inicialmente classificadas como metralhadoras, após revisão e exclusão de registros inconsistentes¹⁴, restaram apenas 109 unidades válidas. Trata-se da categoria com maior proporção de armas sem informação de calibre (48,6%).

Gráfico 9 | Calibre das metralhadoras apreendidas na região Sudeste (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Entre as metralhadoras identificadas, destacam-se as de calibres .50 BMG, 7.62x51mm e 5.56x45mm. Quanto às marcas (Tabela 11), sobressaem as norte-americanas *Browning* e as belgas *FN Herstal*. As metralhadoras *Browning* apreendidas são principalmente dos modelos M2 e M1919, enquanto o modelo mais comum da *FN Herstal* é o *FN MAG* (calibre 7.62x51mm).

Tabela 11 | Marca e país de fabricação das metralhadoras apreendidas na região Sudeste (2018-2023).

Marca	País	Qtd.	Prop.
Browning	EUA	13	11,9%
FN Herstal	BEL	9	8,3%
IMBEL	BRA	5	4,6%
Winchester	EUA	2	1,8%
Madsen	DEN	2	1,8%
Outros		8	7,3%
Não disponível		70	64,2%
Total		109	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Os três modelos foram ou ainda são utilizados pelas Forças Armadas Brasileiras. Considerando a complexidade técnica para fabricar esse tipo de armamento (inviabilizando fabricações artesanais)

e tendo em vista que se trata de um mercado fechado para civis, sua presença no crime decorre de desvios de arsenais militares, tanto no Brasil quanto em países vizinhos (Pérez Ricart; Castillo; Curry et al. 2021, p. 98-99). É comum, neste tipo de armamento, que a metralhadora ainda preserve os brasões das suas instituições de origem.

Análise recente da organização *Small Arms Survey* (Florquin; Oliveira, 2025, p. 10), aponta que o Brasil foi o país da América Latina que mais importou armas de uso militar no período de 2019 a 2024, registrando 68 milhões de dólares na compra de armas desta categoria. Esta informação é importante para mostrar que o fluxo de entrada de armas de uso militar no país pode ter influenciado também o crescimento de armas deste perfil junto ao crime.

Esta seção evidencia a heterogeneidade das origens e estratégias de abastecimento do mercado ilícito, que variam conforme o tipo e o calibre das armas. Os achados apontam para a coexistência de três principais fontes de abastecimento: (1) os desvios de estoques públicos e militares domésticos; (2) (1) os desvios de estoques públicos e militares de países vizinhos; (3) os desvios de armas originalmente legais, adquiridas no mercado civil e; (4) a produção e montagem não autorizada, artesanal ou industrial. Essas complexidades reforçam a necessidade de políticas públicas diferenciadas e focalizadas, em vez de abordagens uniformes, para lidar de forma eficaz com as diversas rotas e dinâmicas do armamento ilegal no Sudeste.

¹⁴ A explicação desta revisão está inserida na Metodologia.

Armas de fogo apreendidas no Espírito Santo

5

Armas de fogo industriais..... 29

Principais achados das apreensões
no Espírito Santo 34

A amostra de 22.625 armas apreendidas no estado do Espírito Santo entre 2018 e 2023 é composta pelo somatório dos dados fornecidos pelas forças de segurança estaduais e federais. No Gráfico 10, observa-se o crescimento da apreensão no estado no período analisado, evidenciando um aumento quase contínuo em todo o período.

Em 2021, o Espírito Santo apreendeu 4.039 armas de fogo, a maior quantidade no período analisado. Na série histórica, em média, 3.770 armas foram apreendidas anualmente. Os dados por ocorrência estadual apresentam média de 1,2 armas apreendidas por boletim de ocorrência registrado, sendo o maior montante composto por apenas uma arma por ocorrência, 84,3% dos casos. Cerca de 15,7% das ocorrências envolveram duas ou mais armas de fogo, e respondem por 31,7% das armas apreendidas.

As apreensões por dia da semana, retratada no Gráfico 11, revela que há uma concentração das apreensões às quartas, quintas e sextas-feiras: 17,5% das apreensões ocorreram na quinta-feira, enquanto 16,7% foram realizadas na sexta-feira e 16% na quarta-feira. O fim de semana aparece como um momento de baixa nas apreensões, registrando no sábado um percentual de 13,2% e no domingo 10,4% das apreensões.

A Tabela 12 apresenta a distribuição das apreensões de armas de fogo por período do dia.¹⁵ O período que compreende o início da tarde e se estende até à noite concentra 62,2% das apreensões. A concentração de apreensões em determinados dias de semana e horários pode se dar tanto por conta de uma dinâmica de circulação de pessoas e como isso influencia o comportamento criminal, como pela distribuição de efetivo policial.

Gráfico 10 | Apreensões de armas de fogo no Espírito Santo (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Gráfico 11 | Apreensões de armas de fogo por dia da Semana no Espírito Santo (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Tabela 12 | Apreensões de armas de fogo por período do dia no Espírito Santo (2018-2023).

Período	Qtd.	Prop.
Início da manhã	2.279	10,1%
Manhã	3.367	14,9%
Início da tarde	3.637	16,1%
Tarde	5.501	24,3%
Noite	4.939	21,8%
Madrugada	2.505	11,1%
Não informado	397	1,8%
Total	22.625	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

15 Os horários correspondentes a cada período foram descritos na metodologia deste relatório.

O principal tipo de local em que são realizadas as apreensões é a via pública, com 56,8% dos casos registrados, seguido de 27,9% dos casos ocorrendo em ambientes residenciais, conforme observado na Tabela 13. O Espírito Santo foi o estado que apresentou a maior concentração de apreensões em vias públicas dentre os estados analisados no estudo.

O Mapa 1 apresenta a distribuição das armas apreendidas no estado. A região metropolitana de Vitória aparece como o principal local em que ocorrem as apreensões, com destaque também para o município de Serra e Guarapari. Há uma interiorização de apreensões em municípios como Colatina, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. A alta apreensão em municípios do sul do estado também pode sinalizar para um fluxo de armas advindas do Rio de Janeiro e que adentram o Espírito Santo tanto como destino final quanto como rota de passagem para outras localidades.

Tabela 13 | Local das apreensões de armas de fogo no Espírito Santo (2018-2023).

Local	Qtd.	Prop.
Via pública	12.852	56,8%
Residencial	6.321	27,9%
Comercial	778	3,4%
Rodovia	660	2,9%
Área rural	247	1,1%
Repartição pública	235	1%
Veículo	55	0,2%
Hospedagem	29	0,1%
Educacional	26	0,1%
Outros	1.192	5,3%
Não informado	230	1%
Total	22.625	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Mapa 1 | Apreensões de armas de fogo no Espírito Santo (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

As Tabelas 14 e 15 apresentam, respectivamente, as 10 cidades com maior número absoluto de apreensões e aquelas com maior taxa de apreensões por população residente. Serra, Vila Velha e Cariacica são os municípios com maior número absoluto de apreensões de armas de fogo do estado. Somados, os três municípios representam 33,3% do total das apreensões do estado. **Os três municípios fazem parte da região metropolitana de Vitória, indicando uma dinâmica de apreensões mais intensa em municípios adjacentes à capital do estado.**

Na análise dos municípios por taxa de armas por 100 mil habitantes, Linhares, Aracruz e São Mateus são as cidades que se destacam.

Em relação às instituições responsáveis pelas apreensões (Tabela 16), a Polícia Militar aparece como principal força estadual, realizando 80,8% das apreensões. A Polícia Civil foi responsável por 14,8% dos casos, seguida da Guarda Municipal que realizou 2% das apreensões. No ES, há baixa participação nas apreensões pelas forças federais (2,3%). A dominância das apreensões feitas pela Polícia Militar na esfera estadual mostrando uma possível dependência de abordagens e flagrantes para apreensões, com menor participação das polícias investigativas na quantidade de armas apreendidas.

Esse fenômeno foi observado em outros estados analisados neste relatório e evidencia a necessidade de as forças estaduais e federais reforçarem estruturas dedicadas à investigação do comércio ilícito e tráfico de armas.

Delegacia Especializada - DESARME

O estado do Espírito Santo se destaca positivamente por, assim como o Rio de Janeiro, ter criado em agosto de 2019 **uma unidade de polícia civil dedicada ao enfrentamento do tráfico de armas** que já realizou operações relevantes, como a identificação de oficinas de fabricação ilícita de armas e identificação de CACs que forneciam armas para o crime organizado. A nova delegacia pode ter contribuído para um aumento de apreensões daquela polícia civil, de 12,3% para 15,8%. Para além dos números absolutos, as delegacias especializadas tem potencial para retirar de circulação fontes importantes de desvios, comerciantes ilegais de armas e munições e fabricantes de armas artesanais, gerando resultados bem mais consistentes e duradouros para a segurança pública.

Tabela 14 | Top 10 cidades com mais apreensões de armas de fogo no Espírito Santo (2018-2023), em números absolutos.

Cidade	Qtd armas.	População (IBGE 2024)	Prop.
Serra	2.862	572.274	19,6%
Vila Velha	2.337	502.899	16%
Cariacica	2.328	375.485	16%
Vitória	1.662	342.800	11,4%
Linhares	1.332	181.912	9,1%
Cachoeiro de Itapemirim	1.024	198.323	7%
São Mateus	849	133.359	5,8%
Guarapari	758	134.944	5,2%
Aracruz	710	102.410	4,9%
Colatina	706	128.622	4,8%

Tabela 15 | Cidades com maiores taxas populacionais de apreensões de armas de fogo no Espírito Santo (2018-2023).

Cidades	Qtd. Armas	População (IBGE 2024)	Taxa/ 100 mil
Linhares	1.332	181.912	732,2
Aracruz	710	102.410	693,3
São Mateus	849	133.359	636,6
Cariacica	2.328	375.485	620
Guarapari	758	134.944	561,7
Colatina	706	128.622	548,9
Cachoeiro de Itapemirim	1.024	198.323	516,3
Serra	2.862	572.274	500,1
Vitória	1.662	342.800	484,8
Vila Velha	2.337	502.899	464,7

Tabela 16 | Condutor responsável pelas apreensões de armas de fogo no Espírito Santo (2018-2023).

Condutor	Total	Prop.
Polícia Militar	18.279	80,8%
Polícia Civil	3.346	14,8%
Guarda Municipal	446	2%
Polícia Rodoviária Federal	307	1,4%
Polícia Federal	201	0,9%
Outros órgãos estaduais	19	0,1%
Não informado	27	0,1%
Total	22.625	100%

Fonte das tabelas: Elaboradas pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

A Tabela 17 apresenta a distribuição da amostra utilizada na análise por tipo de fabricação do armamento. As armas industriais representam 91,1% e 8,9% são armas artesanais. Entre 2018 e 2021, há uma queda das apreensões de armas artesanais, que passam de 12,3% do total de armas apreendidas, para 6,9%. No final da série (2022-23), as apreensões de armas artesanais voltam a aumentar, mas não ultrapassam 10% das armas apreendidas. **Neste mesmo período, houve um crescimento expressivo de apreensões de submetralhadoras artesanais. Em 2018 foram apreendidas 3 submetralhadoras artesanais, número que saltou para 59 em 2023.**

Tabela 17 | Tipo de fabricação das armas de fogo apreendidas no Espírito Santo (2018-2023).

Fabricação	Qtd.	Prop.
Industrial	20.601	91,1%
Artesanal	2.024	8,9%
Total	22.625	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

A seção a seguir concentra as análises nas 20.601 armas industriais apreendidas no ES, detalhando suas principais características informadas como tipo das armas, calibres, marcas, dentre outros.

Armas de fogo industriais

Das 20.601 armas industriais presentes na amostra das armas de fogo apreendidas no Espírito Santo no período de 2018 a 2023, ao menos 40,1% são revólveres (Tabela 18). O segundo principal tipo é a pistola, que representa 29,5% do total de apreensões, seguida de espingardas (14,5%) e submetralhadoras (5,6%).

Tabela 18 | Tipo das armas de fogo industriais apreendidas no Espírito Santo (2018-2023).

Tipo	Qtd.	Prop.
Revólver	8.256	40,1%
Pistola	6.084	29,5%
Espingarda	2.984	14,5%
Submetralhadora	1.160	5,6%
Garrucha	1.144	5,6%
Carabina	879	4,3%
Fuzil	64	0,3%
Metralhadora	30	0,1%
Total	20.601	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

O Gráfico 12 apresenta o percentual de distribuição desses tipos de armas ao longo dos anos. É possível observar que a mudança no perfil das armas — já abordada neste relatório — que circulam no mercado ilegal também se faz presente no Espírito Santo. Os revólveres estão em queda passando de 47,3% do total de armas apreendidas em 2018, para 31,6% em 2023.

Gráfico 12 | Participação das armas de fogo industriais apreendidas no Espírito Santo, por tipo de arma e por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Ao mesmo tempo, houve aumento das apreensões de pistolas no estado, que passaram de 25,5% do total de apreensões em 2019, para 39% em 2023. **Essa tendência acompanha o processo de modernização que vem se observando no mercado de armas brasileiro, influenciado, sobretudo, pela flexibilização do acesso a armas de fogo vivenciado no país no mesmo período.**

É fundamental observar o aumento significativo das apreensões de submetralhadoras no estado.

Esse tipo de arma, de maior potencial ofensivo, compunha em 2018 apenas 0,6% das apreensões — ou 19 armas em números absolutos —, **valor que salta para 9,2% da amostra em 2023, registrando a apreensão de 329 submetralhadoras, uma variação percentual de 1.631,5%.**

O principal calibre das armas industriais apreendidas no ES é o .38spl, presente em 20,3% das apreensões, conforme apresentado na Tabela 19. Em seguida, com 17,1%, está o calibre .380acp e o calibre .32s&w long, que compõem 11,5% dos casos. As armas de calibre 9×19mm representam 10,3% do total, acompanhando o crescente aumento no número de pistolas apreendidas no estado.

O Gráfico 13 retrata a distribuição dos calibres no grupo de revólveres no período entre 2018 e 2023, é possível observar que o calibre .38spl atingiu um pico de participação em 2020, presente em 53% dos revólveres, reduzindo para 46,3% em 2023.

Tabela 19 | Calibre das armas de fogo industriais apreendidas no Espírito Santo (2018-2023).

Calibre	Qtd.	Prop.
.38spl	4.181	20,3%
.380acp	3.520	17,1%
.32s&w long	2.364	11,5%
9×19mm	2.118	10,3%
.22lr	1.597	7,8%
.38s&w	1.161	5,6%
.40s&w	825	4%
.410bore	727	3,5%
12gauge	545	2,6%
32gauge	458	2,2%
28gauge	238	1,2%
.22hornet	229	1,1%
.32acp	147	0,7%
.25acp	96	0,5%
Outros	606	2,9%
Não informado	1.789	8,7%
Total	20.601	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Gráfico 13 | Participação dos revólveres industriais apreendidos no Espírito Santo, por calibre e por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Em relação ao total de pistolas apreendidas no estado (Gráfico 14), é possível observar aumento muito expressivo no percentual de pistolas calibre 9×19mm, que passou de 15% em 2018 para 50,5% em 2023, uma variação de 521,9%. No mesmo período, houve uma redução das pistolas de calibre .380acp.

Esta inversão no perfil do calibre de pistolas apreendidas no estado, reforça a dinâmica de modernização das armas em circulação no país e o impacto no mercado ilegal após a liberação de calibres mais potentes, como o 9×19mm, para civis.

Gráfico 14 | Participação das pistolas industriais apreendidas no Espírito Santo, por calibre e por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

A Tabela 20 apresenta as marcas de armas de fogo mais apreendidas no estado. O Grupo Taurus (Taurus Armas, Amadeo Rossi e CBC) concentra a maior participação entre as armas do crime, com 58,6%. Dentre as armas de fabricação estrangeira, as principais marcas encontradas foram a Glock (2,3%) e Smith & Wesson (2,1%). Observa-se também um alto número de casos sem informação sobre marca da arma (30,2%).

Tabela 20 | Marca das armas de fogo industriais apreendidas no Espírito Santo (2018-2023).

Marca	Qtd.	Prop.
Taurus	9.145	44,4%
Rossi	2.459	11,9%
Glock	465	2,3%
CBC	456	2,2%
Smith & Wesson	432	2,1%
Boito	256	1,2%
IMBEL	141	0,7%
INA	129	0,6%
Bersa	121	0,6%
CZ	107	0,5%
Beretta	99	0,5%
Colt	98	0,5%
Sarsilmaz	91	0,4%
Winchester	73	0,4%
Outros	304	1,5%
Não informado	6.225	30,2%
Total	20.601	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

A inversão no calibre das pistolas apreendidas reforça a dinâmica de modernização das armas em circulação no país

O Gráfico 15 apresenta a variação da participação das principais marcas das armas apreendidas no Espírito Santo. É possível observar uma ligeira queda no registro de apreensões de armas da marca Taurus no último ano de análise, que passa de 45,9% em 2022, para 42,7%. No caso da marca Rossi a queda é maior no período, terminando a série com 8,7% das apreensões, as armas da marca Glock (especializada em pistolas) aumentaram sua participação no período, saindo de 1,2% em 2018 para 3,1% em 2023.¹⁶ **Há também um aumento significativo no número de armas apreendidas sem registro sobre marca.**

Em 2018 o número de armas sem essa informação era de 26,6%, passando para 34,1% em 2023.

Gráfico 15 | Participação das principais macas de armas de fogo industriais apreendidas no Espírito Santo, por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

A dinâmica observada sobre os dados da marca segue a mesma tendência quanto ao país de fabricação das armas apreendidas (Gráfico 16), consolidando a indústria armamentista brasileira como a principal fonte que abastece o mercado ilegal nacional de armas. **Há uma redução importante no número de armas fabricadas no Brasil no período, que passa de 64,2% em 2018, para 55,7% em 2023. Essa redução não é convertida, no entanto, em um aumento significativo na participação das marcas estrangeiras no país.** O principal aumento observado foi o de casos sem informações sobre o país de origem da arma, que compôs 34,3% do total de armas apreendidas em 2023. Entre os países estrangeiros, foi observado uma leve queda nas armas originárias dos EUA. Já países como Áustria e Argentina praticamente dobraram sua participação. Outro destaque são as armas turcas, que a partir de 2022 aumentaram significativamente sua participação.

Gráfico 16 | Participação dos principais países de fabricação de armas de fogo industriais apreendidas no Espírito Santo, por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

16 A partir de 2019 o governo do Estado do Espírito Santo passou a adquirir pistolas Glock para as suas polícias, no calibre .40S&W. Contudo o maior crescimento se deu nas pistolas 9x19mm, indicando não haver associação entre estes dois eventos (Secretaria de Estado do Gov. do Est. do Espírito Santo, 2019).

Em relação à disponibilidade do número de série nas armas apreendidas, a Tabela 21 registra uma queda no percentual de armas com a presença desta marca identificadora. **Em 2018, ao menos 44% das armas não possuíam número de série, percentual que aumentou para 49,5% em 2023, podendo indicar tanto um aumento no número de casos de supressão intencional do número identificador das armas, ou mesmo armas artesanais ou produzidas de forma privada que não foram identificadas como tais,** e que por sua natureza ilegal não contam com marcas identificadoras únicas.

Tabela 21 | Disponibilidade de número de série válidos nas armas de fogo industriais apreendidas no Espírito Santo (2018-2023).

Número de série	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Contém	56%	58,2%	58,6%	55,6%	53,6%	50,5%
Não contém	44%	41,8%	41,4%	44,4%	46,4%	49,5%
Total	2.983	3.126	3.521	3.760	3.618	3.593

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Armas novas têm abastecido cada vez mais o mercado ilegal capixaba

Quanto ao ano de fabricação das armas apreendidas, no Gráfico 17 é possível verificar essa informação para um subtotal de 5.594 armas, ou 27,1% das armas de fogo industriais da amostra, o maior percentual entre os estados que possuíam essa informação disponível. Dentre elas, a década de 1990 foi a de maior percentual (18,4%) de armas apreendidas. O processo de modernização do mercado de armas também pode ser observado a partir do ano de fabricação das armas produzidas a partir de 2010, que somam 29,5%.

Foi observada uma redução da média de anos entre a fabricação e apreensão das armas de fogo industriais apreendidas no Espírito Santo. A Tabela 22 apresenta que, entre armas apreendidas em 2018 e 2019, a média do intervalo de anos é maior que 30 anos, número que se reduz progressivamente e apresenta, em 2023, uma média de 24 anos. **Em 2018 foram apreendidas 33 armas fabricadas até 2 anos antes. Em 2023 este número sextuplicou, chegando a 201. Essa redução no intervalo entre o ano de fabricação e o ano de apreensão das armas, reforça a hipótese de que armas novas têm abastecido cada vez mais o mercado ilegal capixaba, movimento impulsionado pelo período de afrouxamento do acesso às armas no país.**

Gráfico 17 | Década de fabricação das armas de fogo industriais apreendidas no Espírito Santo (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025). Informação extraída para armas da Taurus, Boito e CBC com numeração válida.

Tabela 22 | Intervalo médio (em anos) entre a fabricação e apreensão das armas de fogo industriais apreendidas no Espírito Santo, por ano da apreensão (2018-2023).

Ano de Apreensão	Média em anos	Qtd. de Armas
2018	30,7	764
2019	30,2	793
2020	29,7	983
2021	28,5	1.069
2022	26,4	1.043
2023	24,5	985

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Principais achados das apreensões no Espírito Santo

A análise das 22.625 armas de fogo apreendidas no Espírito Santo entre 2018 e 2023 revela uma tendência de crescimento nas apreensões ao longo do período (o único dos estados do Sudeste com este comportamento). O estudo evidencia a predominância de apreensões em vias públicas, a concentração geográfica na região metropolitana de Vitória e sinais claros de modernização do arsenal ilegal em circulação no estado.

Contexto das ocorrências

- As apreensões permaneceram estáveis entre 2018 e 2019, a partir de 2020 há um crescimento mais expressivo e as apreensões mudam para um patamar de aproximadamente 4 mil armas por ano. Em 84,3% das ocorrências, foi apreendida somente uma arma, com média de 1,2 armas por boletim de ocorrência.
- A análise temporal indica que os períodos da tarde e da noite concentram 62,2% das apreensões. As apreensões são maiores às quintas (17,5%) e sextas-feiras (16,7%), com menor incidência nos finais de semana.
- O Espírito Santo apresenta o maior percentual de apreensões em vias públicas (56,8%) entre os estados da região Sudeste, evidenciando a predominância de flagrantes e abordagens em espaço aberto.

Distribuição espacial e agentes responsáveis

- A região metropolitana de Vitória concentra a maior parte das apreensões, com destaque para Serra, Vila Velha e Cariacica, que juntas representam 1/3 do total do estado. Quando ponderado pela população, destacam-se Linhares, Aracruz e São Mateus.
- A presença de apreensões significativas em cidades do sul do estado podem indicar a presença de uma rota interestadual via BR 101 para abastecer o ES e estados mais ao norte do país.
- A Polícia Militar é responsável por 80,8% das apreensões, seguida pela Polícia Civil (14,8%) e Guardas Municipais (2%). As forças federais, somadas, representam apenas 2,3%, o que reforça o **caráter predominantemente estadual das ações e a dependência de abordagens ostensivas no volume de apreensões.**
- A boa prática de ter uma delegacia especializada é um investimento para lidar com esse tráfico de armas de forma mais qualificada, impactando não apenas na quantidade de apreensões, mas também na responsabilização de traficantes e no desmonte de esquemas de fornecimento ilegal.

- O estado se destaca positivamente por ter uma delegacia dedicada ao enfrentamento do tráfico de armas que já realizou operações relevantes para identificar e cessar o fornecimento de armas para o crime, medida ainda mais importante diante da diversidade de fontes e dinâmicas de tráfico de armas documentadas.

Tipologia e fabricação das armas apreendidas

- As armas de fabricação industrial compõem 91,1% do total, enquanto as artesanais representam 8,9% que, embora minoritárias, são de difícil rastreamento e concentradas nas espingardas, garruchas e submetralhadoras produzidas irregularmente.
- Entre as armas industriais (20.601 unidades), predomina o revólver (40,1%), seguido pela pistola (29,5%) e pela espingarda (14,5%). Contudo, o estado reproduz a tendência nacional de modernização: as pistolas aumentaram de 25,5% para 39% entre 2019 e 2023, enquanto os revólveres caíram de 47,3% para 31,6%. O crescimento expressivo das submetralhadoras (de 0,6% para 9,1%) é um indicativo da elevação do poder de fogo no crime local.

Calibres, marcas e origem das armas

- Os calibres mais apreendidos são o .38spl (20,3%), .380 ACP (17,1%) e 9×19mm (10,3%), com este último apresentando rápido crescimento, sobretudo entre pistolas. O padrão reforça a migração para calibres mais potentes, em linha com o afrouxamento regulatório observado no país durante a gestão Bolsonaro.
- O Grupo Taurus domina as apreensões com 58,6% das armas, **consolidando a indústria nacional como principal fornecedora do mercado ilícito.** As armas sem marca identificada cresceram de 26,6% para 34,1%. A origem nacional caiu de 64,2% para 55,7% das armas apreendidas, mas o Brasil ainda é responsável pela maioria. Entre os países estrangeiros, Estados Unidos, Áustria e Argentina têm participações inferiores a 3%.

Identificação e idade das armas

O percentual de armas sem número de série cresceu de 44% para 49,5% entre 2018 e 2023, indicando possível aumento da prática de obliteração ou aumento de armas montadas e artesanais (que, por sua natureza clandestina, não dispõem de numeração).

O tempo médio entre fabricação e apreensão caiu de 30,7 anos (2018) para 24,5 anos (2023), com aumento de casos com lapso temporal de até dois anos, evidenciando um rejuvenescimento do arsenal apreendido e a grande entrada de armas novas no circuito ilegal.

Armas de fogo apreendidas em Minas Gerais

6

Armas de fogo industriais..... 40

Principais achados das apreensões
em Minas Gerais..... 45

A amostra mineira contempla um total de 119.212 armas de fogo apreendidas no período de 2018 a 2023, somando os dados das polícias estaduais e federais. Os dados por ocorrência estadual apresentam média de 1,3 armas apreendidas por boletim de ocorrência. No Gráfico 18, observa-se que, após um pico de apreensões em 2020 — o maior valor da série analisada — iniciou-se uma queda a partir de 2021.¹⁷ Esse movimento faz com que o estado passe a operar em um novo patamar de apreensões, com valores em torno de 15 mil armas por ano. O ponto de inflexão situa-se entre setembro e outubro de 2021: antes dele, a média mensal era de 1.887 armas apreendidas (linha laranja); depois, caiu para 1.270 (linha verde), uma queda expressiva de 32,6%.

Gráfico 18 | Apreensões de armas de fogo em Minas Gerais (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

No mesmo período de queda nas apreensões estaduais, as apreensões federais não sofreram a mesma redução em 2022, e quase triplicam em 2023.¹⁸ Comparado a outros estados da região, é possível notar que em todos houve alguma queda (especialmente em algum ano da pandemia), mas em nenhum deles esta queda é tão expressiva quanto no estado analisado. Esse contraste sugere que **a redução nos índices de apreensão de armas de fogo em Minas Gerais esteja mais relacionada à alteração na atuação da polícia estadual¹⁹ ou em modificações no registro estatístico, do que a uma redução efetiva da circulação de armas ilegais ou mudança de comportamento do crime no estado.** De toda forma, essas hipóteses precisam ser objetos de outras análises mais aprofundadas para entender as principais causas que influenciaram este fenômeno.

¹⁷ Os dados de apreensões em Minas Gerais consolidados por ano podem ser vistos no Gráfico 1.

¹⁸ As apreensões federais em Minas Gerais representam menos do que 1% do total das apreensões. Em 2021 foram apreendidas 105 armas, em 2022, 101 armas e em 2023 — quando as apreensões estaduais seguiam em queda —, as forças federais apreenderam 274 armas no Estado. Vide dados completos na Tabela 27 (p.39).

¹⁹ Servidores e pesquisadores de Minas Gerais em consultas informais feitas pela equipe de pesquisa levantaram hipóteses relacionadas à possível redução de produtividade decorrente da insatisfação de policiais mineiros com resultados das negociações salariais com o governador Romeu Zema, e também a perda de centralidade das reuniões do programa IGESP (Integração da Gestão em Segurança Pública) que chegou a ter anúncio de retomada em Seminário com a presença do próprio Governador do Estado e do então Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro em fevereiro de 2020, mas perdeu apoio no segundo semestre de 2021. O programa se propõe a acompanhar indicadores criminais de diversos crimes violentos, orientando a alocação de esforços sem contudo atribuir metas ou incentivos financeiros (Instituto Sou da Paz, 2023b, p. 31-32).

A análise por dia da semana (Gráfico 19) mostra que quinta e sexta-feira concentram-se os maiores números de apreensões, enquanto o domingo é o dia de menor volume.

Gráfico 19 | Apreensões de armas de fogo por dia da Semana em Minas Gerais (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Ao observar os períodos do dia em que as apreensões ocorrem (Tabela 23), verifica-se que 65,8% ocorreram entre o início da tarde e período noturno,²⁰ dinâmica semelhante à observada no Espírito Santo, reiterando a ideia de que a quantidade de apreensões em determinados dias de semana e horários pode estar relacionada às dinâmicas de circulação de pessoas e suas influências no comportamento criminal, ou com a distribuição de efetivo policial por períodos.

A Tabela 24, que apresenta a análise dos locais de apreensão, indica que a via pública concentra mais da metade dos registros (51,1%), seguida por ambientes residenciais (23,8%) e áreas rurais (18,9%) — este último, sendo o maior percentual registrado nesta pesquisa sobre o Sudeste, refletindo a maior área rural do estado.

Tabela 23 | Apreensões de armas de fogo por período do dia em Minas Gerais (2018-2023).

Período	Qtd.	Prop.
Início da manhã	7.691	6,5%
Manhã	22.036	18,5%
Início da tarde	23.023	19,3%
Tarde	30.419	25,5%
Noite	25.068	21%
Madrugada	10.249	8,6%
Não informado	726	0,6%
Total	119.212	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Tabela 24 | Local das apreensões de armas de fogo em Minas Gerais (2018-2023).

Local	Qtd.	Prop.
Via pública	6.092	51,1%
Residencial	28.418	23,8%
Área rural	22.502	18,9%
Hospedagem	2.603	2,2%
Comercial	2.227	1,9%
Repartição pública	915	0,8%
Outros	902	0,8%
Não informado	725	0,6%
Total	119.212	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

²⁰ Os horários correspondentes a cada período foram descritos na metodologia deste relatório.

O Mapa 2 ilustra os locais de maior concentração de apreensões e evidencia aglomerações entorno das metrópoles de Belo Horizonte e Uberlândia, além de pontos quentes próximos a Juiz de Fora, cidade próxima ao Rio de Janeiro e possivelmente influenciada por fluxos de armas. Destaca-se ainda a face sudoeste do estado, fronteiras com São Paulo e Mato Grosso do Sul, sendo impactada por rotas de tráfico provenientes do Paraguai.

Mapa 2 | Local das apreensões de armas de fogo em Minas Gerais (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Outro ponto que se destaca é a concentração de apreensões ao longo da malha rodoviária, sinalizando que uma parcela importante das ocorrências acontece em trânsito. Em especial, chamam atenção as rodovias que conectam Minas Gerais a São Paulo (como a BR-050 e BR-381), bem como as que ligam Belo Horizonte ao Rio de Janeiro (como a BR-040).

Foram listadas as 10 cidades com maior número absoluto de apreensões e aquelas com maior taxa de apreensões ponderada pela população. Na Tabela 25, Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves e Betim aparecem como cidades de destaque com maior número absoluto de armas apreendidas.

Tabela 25 | Top 10 cidades com mais apreensões de armas de fogo em Minas Gerais (2018-2023) - números absolutos.

Cidade	Qtd.	População (IBGE 2024)	Prop.
Belo Horizonte	15.504	2.416.339	45,1%
Contagem	3.955	649.975	8,8%
Ribeirão das Neves	2.564	344.828	7,6%
Betim	2.493	429.236	7,4%
Juiz de Fora	2.011	565.764	6%
Uberlândia	1.957	754.954	5,8%
Governador Valadares	1.834	266.649	5,4%
Montes Claros	1.639	434.321	4,9%
Santa Luzia	1.466	229.483	4,4%
Uberaba	1.238	354.142	3,7%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Já na análise das cidades com maior taxa de armas por 100 mil habitantes,²¹ retratada na Tabela 26, chama atenção o fato de a lista ser composta majoritariamente por cidades médias, com exceção de Belo Horizonte e Contagem. Sete delas fazem parte da região metropolitana da capital.

A base estadual de Minas Gerais não possuía dados sobre o condutor responsável pela apreensão (se Militar, Civil ou Guarda Municipal). Por isso, a Tabela 27 apresenta apenas o número de apreensões por origem do dado (estadual ou federal), indicando que os registros estaduais representam em média 99,2%²² das apreensões no período.

A análise sobre o tipo de fabricação das armas apreendidas (Tabela 28) revela que, em média, **foram apreendidas 2.664 armas artesanais por ano**. No acumulado do período, **essas armas representam 13,4% das apreensões totais**, número consideravelmente superior ao dos demais estados do Sudeste — fenômeno já identificado em edições anteriores da pesquisa (Instituto Sou da Paz, 2016).

Vale notar que a participação das armas artesanais é coincidente com a queda geral das apreensões entre os anos de 2021 e 2022. Em 2020, representavam 15,9% das apreensões; em 2023, não chegaram a 8%. Essas armas concentram-se principalmente em espingardas (80,3%), garruchas (12,2%) e submetralhadoras (4,4%), sendo esta última, a única categoria a apresentar crescimento de armas artesanais. O perfil rural do estado ajuda a explicar o grande volume de espingardas e garruchas artesanais. Enquanto o elevado número de espingardas preocupa em menor grau, o caso das submetralhadoras chama mais atenção.

4 em cada 10 submetralhadoras apreendidas em Minas Gerais são artesanais, exigindo maior atenção das autoridades, dada sua alta letalidade

Tabela 26 | Cidades com maiores taxas populacionais de apreensões de armas de fogo em Minas Gerais (2018-2023).

Cidades	Qtd. Armas	População (IBGE 2024)	Taxa/ 100 mil
Ribeirão das Neves	2.564	344.828	743,6
Sabará	940	134.286	700
Governador Valadares	1.834	266.649	687,8
Vespasiano	918	136.826	670,9
Belo Horizonte	15.504	2.416.339	641,6
Santa Luzia	1.466	229.483	638,8
Contagem	3.955	649.975	608,5
Betim	2.493	429.236	580,8
Teófilo Otoni	799	142.571	560,4
Itabira	599	117.747	508,7

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Tabela 27 | Origem do registro das apreensões de armas de fogo em Minas Gerais (2018-2023).

Registro	Qtd.
Polícia Federal	725
Secretaria de Segurança Pública	118.487
Total	119.212

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Tabela 28 | Tipo de fabricação das armas de fogo apreendidas em Minas Gerais (2018-2023).

Fabricação	Qtd.	Prop.
Industrial	103.227	86,6%
Artesanal	15.985	13,4%
Total	119.212	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

²¹ Para reduzir distorções na taxa foram excluídas cidades com menos de 100 mil habitantes.

²² Conforme explicitado na metodologia o dado de 2018 das apreensões federais não estava disponível. Sendo assim, optamos por calcular a média apenas para o período de 2019-23.

Armas de fogo industriais

A partir deste ponto, a análise foca nas armas industriais, com um total de 103.227 apreensões no período analisado. A Tabela 29 expõe que os dois principais tipos seguem sendo revólveres (40,7%) e espingardas (25,2%).

O Gráfico 20 retrata a variação dos tipos de armas. Apesar da oscilação, os revólveres permanecem em um patamar de 40%, enquanto as pistolas cresceram de 13,8% em 2018 para 25,5% em 2023. Entre as armas longas, as carabinas permanecem estáveis ao redor de 5%, fuzis apresentam aumento de 0,3% em 2018 para 0,6% em 2023. As espingardas caíram de 27,6% em 2018 para 17,7% em 2023.

A partir de 2022, as pistolas ultrapassam com folga as espingardas, consolidando-se como a segunda arma mais apreendida. Esse movimento revela um processo de renovação e modernização das armas em circulação. As garruchas, que em 2014 ocupavam a terceira colocação²³ no ranking, também foram superadas pelas pistolas semiautomáticas, cuja participação cresceu até alcançar o segundo lugar. Fuzis e submetralhadoras seguem pouco frequentes e somados não atingem 2% das apreensões. Não há registros de metralhadoras industriais no período.

Tabela 29 | Tipo das armas de fogo industriais apreendidas em Minas Gerais (2018-2023).

Tipo	Qtd.	Prop.
Revólver	41.999	40,7%
Espingarda	26.059	25,2%
Pistola	17.843	17%
Garrucha	10.124	9,8%
Carabina	5.715	5,5%
Submetralhadora	977	0,9%
Fuzil	403	0,4%
Dissimuladas	107	0,1%
Total	103.227	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

O aumento de pistolas apreendidas revela o movimento de renovação e modernização das armas em circulação

Gráfico 20 | Participação das armas de fogo industriais apreendidas em Minas Gerais, por tipo de arma e por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

23 Em 2014 as garruchas representaram 10,5% das apreensões de Minas Gerais (Instituto Sou da Paz, 2016, p. 12).

A análise dos calibres (Tabela 30) acompanha essas mudanças. Aproximadamente 19,4% das armas apreendidas não possuíam informação de calibre. Ainda que o percentual de não informado tenha caído, de 21,4% em 2018, para 11,4% em 2023, sugerindo melhora na qualidade do registro, este dado é o mais alto entre todos os estados da região. Calibres comuns em revólveres como o .38spl, .32S&W long e .22LR aparecem nas 3 primeiras posições.

Tabela 30 | Calibre das armas de fogo industriais apreendidas em Minas Gerais (2018-2023).

Calibre	Qtd.	Prop.
.38spl	21.635	21%
.32s&wlong	15.954	15,5%
.22lr	13.194	12,8%
.380acp	5.856	5,7%
9×19mm	5.634	5,5%
28gauge	3.913	3,8%
32gauge	3.236	3,1%
.40s&w	3.076	3%
.410bore	3.063	3%
12gauge	1.942	1,9%
.32acp	1.201	1,2%
20gauge	1.195	1,2%
.25acp	1.020	1%
.44magnum	731	0,7%
.357magnum	531	0,5%
Outros	65	0,5%
Não informado	20.007	19,4%
Total	103.227	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

O Gráfico 21 mostra estabilidade entre os calibres comuns em revólveres, exceto pelo calibre .357 — restrito até 2019, mas liberado no governo Bolsonaro — cuja participação cresce.

Gráfico 21 | Participação dos revólveres industriais apreendidos em Minas Gerais, por calibre e por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Entre as pistolas (Gráfico 22), calibres como .380acp, .32acp e .40s&w perderam espaço, enquanto o calibre 9×19mm cresceu expressivamente, alcançando 45,5% dos calibres de pistolas do crime em 2023. Seria relevante para o Estado de Minas Gerais verificar mudanças também nos calibres de espingardas; entretanto, a alta proporção de registros sem informação prejudicou a análise detalhada dessa categoria.

Gráfico 22 | Participação das pistolas industriais apreendidos em Minas Gerais, por calibre e por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Na análise das marcas verificamos melhora no preenchimento dos dados. Embora ainda elevado, o número de armas sem marca caiu de 46,4% em 2018, para 24% em 2023, o que representa avanço significativo. Ainda assim, vale registrar que no acumulado Minas Gerais tem o mais alto percentual de não informado para marca em toda a região. O grupo nacional Taurus (Taurus Armas, Amadeo Rossi e CBC) manteve a liderança, ocupando as três primeiras posições e representando, sozinho, quase metade (49,5%) das armas apreendidas (Tabela 31).

Tabela 31 | Marca das armas de fogo industriais apreendidas em Minas Gerais (2018-2023).

Marca	Qtd.	Prop.
Taurus	31.611	30,6%
Rossi	16.556	16%
CBC	3.011	2,9%
Smith & Wesson	2.748	2,7%
IMBEL	2.449	2,4%
Beretta	1.236	1,2%
Glock	1.123	1,1%
Winchester	639	0,6%
Boito	615	0,6%
INA	547	0,5%
Colt	539	0,5%
Outros	971	0,9%
Não informado	41.182	39,9%
Total	103.227	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

O calibre 9×19mm cresceu expressivamente, alcançando 45,5% dos calibres de pistolas do crime em 2023

Entre as marcas estrangeiras, Smith & Wesson, Beretta e Glock aparecem como as mais frequentes. O Gráfico 23 mostra que, mesmo em um contexto de maior abertura do mercado nacional, a Taurus aumentou sua participação de 26,7% para 38,9%. A CBC também ampliou sua presença, passando de 2,2% para 3,8%.

Gráfico 23 | Participação das principais marcas de armas de fogo industriais apreendidas em Minas Gerais, por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

O Gráfico 24 evidencia que a queda no número de registros de armas sem informação de país ou marca permitiu maior clareza na análise. Quase todos os países listados aumentaram sua participação, com destaque absoluto para o Brasil, que subiu de 48,3% para 67,2%, muito à frente dos Estados Unidos e da Áustria, que terminaram 2023 com 4,1% e 1,5%, respectivamente. A Argentina também se destacou, impulsionada quase exclusivamente por pistolas da marca Bersa, especialmente a partir de 2022.

Gráfico 24 | Participação dos principais países de fabricação de armas de fogo industriais apreendidas em Minas Gerais, por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Na análise da numeração das armas, verificou-se que 49,2% das apreendidas apresentaram numeração válida. A Tabela 32 mostra um crescimento notável dessa proporção a partir de 2022, possivelmente em função de melhorias no preenchimento dos dados.

Tabela 32 | Disponibilidade de número de série válidos nas armas de fogo industriais apreendidas em Minas Gerais (2018-2023).

Número de série	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Contém	46,5%	44,9%	46,6%	48,9%	56,3%	55,1%
Não contém	53,5%	55,1%	53,4%	51,1%	43,7%	44,9%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

A principal hipótese é que a entrada de armas novas no mercado legal tenha aumentado o uso criminal por proprietários legais e ampliado o desvio de armas novas para o mercado ilegal. Essa hipótese é corroborada pela análise do ano de fabricação de três marcas brasileiras, cujo padrão do número de série permite esta extração. Considerando essas marcas (Taurus, Boito e CBC), foi possível identificar o ano de fabricação de cerca de 21 mil armas (20,5% da amostra industrial).

O Gráfico 25 mostra que Minas Gerais concentra, no Sudeste, o estoque mais antigo de armas hoje em circulação ilegal, com volume expressivo de apreensões de armamentos fabricados entre as décadas de 1960 e 1990. Esse padrão evidencia um traço estrutural do mercado de armas: sua longa vida útil. As armas que ingressaram legalmente no país há 30, 40 ou até 60 anos continuam ativas no circuito criminal, produzindo efeitos duradouros sobre a segurança pública.

Apesar deste estoque mais antigo em Minas, assim como em outros estados do Sudeste, também se observa o crescimento de armas de fabricação mais recentes (2010 e 2020).

A Tabela 33 retrata que, após os afrouxamentos do controle pelo governo Bolsonaro, houve rejuvenescimento das armas apreendidas. A análise do intervalo médio entre fabricação e apreensão (*time to crime*) mostra queda expressiva: de 35 anos em 2018-2019 para 26 anos em 2023, redução significativa em um curto período (6 anos). Em 2018, foram apreendidas 83 armas fabricadas até dois anos antes; em 2023, esse número cresceu mais de dez vezes, alcançando 882. **Esse padrão pode indicar, conforme já identificado pela literatura acadêmica,²⁴ esquemas intencionais de compra de armas legais já destinadas ao mercado ilegal.**

Gráfico 25 | Década de fabricação das armas de fogo industriais apreendidas em Minas Gerais (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025). Informação extraída para armas da Taurus, Boito e CBC com numeração válida.

Tabela 33 | Intervalo médio (em anos) entre a fabricação e apreensão das armas de fogo industriais apreendidas em Minas Gerais, por ano da apreensão (2018-2023).

Ano de Apreensão	Média em anos	Qtd. de Armas
2018	34,7	2.994
2019	35	3.075
2020	33,9	3.658
2021	30,7	3.777
2022	25,7	3.867
2023	26,2	3.840

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

²⁴ A agência de armas americana (ATF) considera que intervalos iguais ou menores que três anos entre a compra e a apreensão da arma são indicativos de tráfico de armas (Braga; Cook; Kennedy et al. 2002, p. 333).

Principais achados das apreensões em Minas Gerais

As análises das 119.212 armas de fogo apreendidas em Minas Gerais pelas polícias estaduais e federais entre 2018 e 2023 revela importantes dinâmicas sobre a circulação de armamento ilegal no estado, bem como o perfil dessas ocorrências e as características das armas retiradas de circulação.

Contexto das ocorrências

- Após um pico de apreensões em 2020, iniciou-se uma queda acentuada a partir de 2021. A média mensal de apreensões caiu 32,6%, passando de 1.887, para 1.270 armas após o ponto de inflexão entre setembro e outubro de 2021. Os dados por ocorrência estadual apresentam média de 1,3 armas apreendidas por boletim de ocorrência.
- A redução expressiva não foi acompanhada por uma diminuição nas apreensões federais no mesmo período, o que sugere que a mudança pode estar mais relacionada a alterações na atuação da polícia estadual ou nos registros estatísticos do que a uma efetiva redução na circulação de armas ilegais.
- Distribuição no espaço:
 - Tipo de local: Mais da metade das apreensões (51,1%) ocorre em vias públicas, seguidas por residências (23,8%) e áreas rurais (18,9%). O percentual em áreas rurais é o maior da região Sudeste, refletindo o perfil do estado;
 - Concentração geográfica: O mapa de calor evidencia aglomerações nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte e Uberlândia. Destacam-se também pontos de calor em Juiz de Fora, possivelmente influenciado pela proximidade com o Rio de Janeiro, e na face sudoeste do estado, na fronteira com São Paulo e Mato Grosso do Sul, área impactada por rotas de tráfico do Paraguai.
- Cidades com mais ocorrências:
 - Números absolutos: Belo Horizonte lidera, seguida por outras cidades da região metropolitana como Contagem, Ribeirão das Neves e Betim;
 - Taxa por 100 mil habitantes: a lista é majoritariamente composta por cidades de porte médio, sete das quais pertencem à região metropolitana da capital.
- Responsabilidade pela apreensão: os registros de origem estadual representam 99,4% do total de ocorrências analisadas, embora não seja possível detalhar a força policial específica (militar, civil, etc.).

Características das armas apreendidas

- Qualidade do dado:
 - Minas Gerais **registrou o mais alto índice de falta de informação para as variáveis de calibre e marca**, bem acima da média da região, ainda que se reconheça um avanço importante no período.
- Fabricação Artesanal:
 - As armas de fabricação artesanal representam **13,4% do total de apreensões**, volume consideravelmente superior ao de outros estados do Sudeste;
 - A participação dessas armas no total apreendido caiu de 15,9% em 2020 para menos de 8% em 2023;
 - O perfil das artesanais é dominado por espingardas (80,3%) e garruchas (12,2%), o que se relaciona com as características rurais do estado;
 - Um ponto de grande preocupação é o fato de 4 em cada 10 submetralhadoras apreendidas serem de fabricação artesanal, um tipo de arma de alta letalidade.
- Armas Industriais:
 - Tipo de arma: revólveres (40,7%) e espingardas (25,2%) ainda são os tipos mais comuns. No entanto, há um claro processo de modernização do arsenal em circulação. **A partir de 2022, as pistolas ultrapassaram as espingardas e se consolidaram como o segundo tipo mais apreendido.** A participação das pistolas subiu de 13,8% em 2018, para 25,5% em 2023, enquanto a das espingardas caiu de 27,6%, para 17,7% no mesmo período;
 - Calibres: a análise dos calibres acompanha a mudança no tipo de arma. **Entre as pistolas, o calibre 9×19mm cresceu expressivamente, saltando de 20,7% das pistolas em 2018 para 45,5% em 2023**, enquanto calibres antes comuns, como o .380 ACP, perderam espaço. Entre os revólveres, destaca-se o crescimento do calibre .357 Magnum, cujo uso era restrito até as mudanças regulatórias de 2019;
 - Marcas e origem: o grupo nacional formado por Taurus, Rossi e CBC domina o mercado, respondendo por quase metade (49,5%) das armas apreendidas. A participação da Taurus isoladamente cresceu de 26,7% em 2018, para 38,9% em 2023. Consequentemente, o Brasil se destaca como principal país de origem, aumentando sua fatia de 48,3%, para 67,2% das armas com origem identificada entre 2018 e 2023.

Indícios de rápida mudança no mercado ilícito

A análise dos anos de fabricação das armas aponta para um rejuvenescimento acelerado do arsenal ilegal, fenômeno que coincide com as mudanças na legislação que facilitaram o acesso a armas de fogo no Brasil.

- Estoque antigo, mas em renovação: Minas Gerais possui o estoque mais antigo de armas em circulação ilegal entre os estados do Sudeste, com um grande volume de armas fabricadas entre as décadas de 1960 e 1990. No entanto, observa-se crescimento expressivo na apreensão de armas muito mais recentes, fabricadas nas décadas de 2010 e 2020;
- Queda no *time to crime*: o intervalo médio entre a fabricação de uma arma e sua apreensão sofreu uma redução drástica. **A idade média das armas apreendidas caiu de 35 anos, em 2018-2019, para cerca de 26 anos em 2023.** Esta queda expressiva em um curto período é um forte indicador de que armas recém-adquiridas no mercado legal estão migrando rapidamente para a ilegalidade;
- Os achados corroboram a hipótese de que a entrada de armas novas no mercado legal, impulsionada pelas mudanças regulatórias, aumentou tanto o desvio de armamento para o crime quanto o uso em crimes pelos próprios proprietários legais. O fenômeno é ilustrado pelo fato de que, **em 2018, foram apreendidas 83 armas com até dois anos de fabricação. Em 2023, esse número cresceu mais de dez vezes, chegando a 882 armas “novas”.** Esse padrão sugere a existência de esquemas de compra de armas no mercado legal com o propósito deliberado de abastecer o mercado ilegal.

Armas de fogo apreendidas no Rio de Janeiro

7

Armas de fogo Industriais 51

Principais achados das apreensões
no Rio de Janeiro..... 56

O estado do Rio de Janeiro apresentou um universo de 45.897 armas apreendidas entre 2018 e 2023. A amostra foi composta de armas de fogo industriais e artesanais apreendidas por agentes das forças de segurança estaduais e federais. O Gráfico 26 apresenta queda significativa nas apreensões realizadas em 2020, 24,3% a menos do que o montante apreendido em 2019, seguido de uma tendência de aumento nas apreensões observadas a partir de 2021, retornando em 2023 ao patamar de **mais de oito mil apreensões no ano**.

Gráfico 26 | Apreensões de armas de fogo no Rio de Janeiro (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

A maioria das armas (93,9%) da base vieram de apreensões registradas nas polícias estaduais²⁵ (Gráfico 27), as apreensões realizadas pelas polícias federais correspondem a 6,1% da amostra, a maior participação em toda a região. É possível notar que **houve um aumento relevante das apreensões registradas por forças federais (PF ou PRF) nos últimos dois anos. Esse aumento de aproximadamente 595%, na comparação entre as apreensões realizadas em 2022 e 2023 decorreu de algumas grandes apreensões junto a lojistas irregulares que impactaram positivamente o indicador da PF, evidenciando a importância da participação das forças federais de segurança no controle de armas do país.**²⁶

Os dados estaduais demonstram, ainda, uma média de 1,3 armas apreendidas por ocorrência. Os casos com até 2 armas por ocorrência representam aproximadamente 95,3% do total de ocorrências, e correspondem a 78,6% das armas apreendidas.

Gráfico 27 | Origem do registro das apreensões de arma de fogo no Rio de Janeiro (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

25 Como os dados fornecidos pelo Governo do Rio de Janeiro não tinham dados do condutor da ocorrência, que representa melhor o responsável pela ação, foram usados aqui o dado da origem do registro, ou seja se a apreensão foi registrada em uma delegacia de polícia civil, ou em uma unidade da Polícia Federal. A apreensão registrada em delegacia de Polícia Civil pode ter sido realizada por outras forças estaduais ou municipais, como a Polícia Militar e a Guardas Cívicas.

26 As Operações Desarmada I, II e III, deflagradas pela PF em Nova Iguaçu, município da região metropolitana do estado, apreenderam no total 1.501 armas em posse de um grupo de comerciantes com autorização de venda suspensa.

A base fluminense apresentou problemas em algumas variáveis, como a data da apreensão, ausente em 18,9% dos casos, sendo 2018 o ano com as maiores lacunas. Entre os casos com informação disponível, a quarta-feira apareceu como o principal dia de apreensões de armas de fogo, com 6.565 armas apreendidas, seguido da segunda-feira com 6.333 apreensões registradas, conforme retratado no Gráfico 28.

Gráfico 28 | Apreensões de armas de fogo por dia da Semana no Rio de Janeiro (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Quanto ao principal período do dia em que as apreensões ocorreram (Tabela 34), também há um expressivo percentual de casos sem informação (24,9%). Entre os casos com informação disponível, o período entre o início da tarde e à noite²⁷ concentra 51,3% das apreensões.

Tabela 34 | Apreensões de armas de fogo por período do dia no Rio de Janeiro (2018-2023).

Período	Qtd.	Prop.
Início da manhã	1.208	2,6%
Manhã	7.999	17,4%
Início da tarde	9.871	21,5%
Tarde	8.569	18,7%
Noite	5.103	11,1%
Madrugada	1.724	3,8%
Não informado	11.423	24,9%
Total	45.897	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Além das questões de qualidade no preenchimento, a Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro não disponibilizou informações comuns, como o número de série da arma apreendida e o agente responsável pela apreensão, o que limitou as análises disponíveis e a comparabilidade com os demais estados.

A análise dos locais das apreensões (Tabela 35) retrata que a via pública representa 36,8% da amostra, seguida do ambiente residencial, com 18,2% de casos registrados.

Tabela 35 | Local das apreensões de armas de fogo no Rio de Janeiro (2018-2023).

Local	Qtd.	Prop.
Via pública	12.672	36,8%
Residencial	6.288	18,2%
Estabelecimento comercial	1.778	5,2%
Veículo	845	2,5%
Repartição pública	463	1,3%
Estabelecimento financeiro	306	0,9%
Hospedagem	81	0,2%
Área rural	64	0,2%
Estabelecimento educacional	56	0,2%
Aeroporto	55	0,2%
Industrial	15	0%
Outros	4.831	14%
Não informado	18.443	20,4%
Total	45.897	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

²⁷ Os horários correspondentes a cada período foram descritos na metodologia deste relatório.

O **Mapa 3** traz uma representação geográfica das armas de fogo apreendidas no estado. O município do Rio de Janeiro apresenta uma alta concentração de casos de apreensão, acompanhado da região metropolitana da capital e de regiões litorâneas, que se destacaram também na análise da taxa de apreensões por 100 mil habitantes, conforme apresentado na Tabela 36. Outras regiões de destaque são os municípios da região serrana do estado como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo e os municípios do sul fluminense Resende e Volta Redonda, rotas que conectam o estado à São Paulo, o que sugere um possível fluxo de escoamento de armas ilegais por meio da rodovia BR-116.

Mapa 3 | Apreensões de armas de fogo no Rio de Janeiro (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Tabela 36 | Top 10 cidades com mais apreensões de armas de fogo no Rio de Janeiro (2018-2023) - números absolutos.

Cidade	Qtd.	População (IBGE 2024)	Prop.
Rio de Janeiro	18.841	6.729.894	70,4%
Duque de Caxias	1.421	866.347	5,3%
São Gonçalo	1.395	960.652	5,2%
Nova Iguaçu	1.148	843.046	4,3%
Niterói	1.060	516.720	4%
São João de Meriti	836	466.536	3,1%
Belford Roxo	590	518.263	2,2%
Cabo Frio	580	238.166	2,2%
Campos dos Goytacazes	491	519.011	1,8%
Magé	396	244.092	1,5%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Na análise dos municípios por taxa de armas por 100 mil habitantes (Tabela 37), Rio de Janeiro, Cabo Frio e Niterói são as cidades com as maiores taxas apresentadas. Destaca-se na análise a quantidade de municípios litorâneos: sete dos dez municípios com maior taxa de apreensão possuem esta característica.

A distribuição das armas de fogo apreendidas por tipo de fabricação (Tabela 38) revela uma predominância de armas industriais, 98,4%, bem acima do patamar de 92,3% registrado no Sudeste. Os casos de armas artesanais representam somente 1,6% do total das apreensões, não havendo detalhamento sobre o tipo delas, o que impossibilitou aprofundar a análise. Foram apreendidas em média 122 armas artesanais por ano no período de análise.

Tabela 37 | Cidades com maiores taxas populacionais de apreensões de armas de fogo no Rio de Janeiro (2018-2023).

Cidades	Qtd. Armas	População (IBGE 2024)	Taxa/ 100 mil
Rio de Janeiro	18.841	6.729.894	280
Cabo Frio	580	238.166	243,5
Niterói	1.060	516.720	205,1
Rio das Ostras	339	168.099	201,7
Araruama	262	137.773	190,2
São João de Meriti	836	466.536	179,2
Angra dos Reis	310	179.120	173,1
Maricá	350	211.986	165,1
Resende	226	137.612	164,2
Duque de Caxias	1.421	866.347	164

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Tabela 38 | Tipo de fabricação das armas de fogo apreendidas no Rio de Janeiro (2018-2023).

Fabricação	Qtd.	Prop.
Industrial	45.164	98,4%
Artesanal	733	1,6%
Total	45.897	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Armas de fogo Industriais

Nesta seção, serão analisadas somente as armas de fogo industriais apreendidas no estado do Rio de Janeiro. A amostra de 45.164 armas industriais será analisada pelas suas principais características como tipo, calibre, marca e país de fabricação.

A Tabela 39 apresenta a distribuição das armas industriais por tipo. O estado do Rio de Janeiro já apresenta de forma consolidada uma predominância de pistolas nas suas apreensões. Em análises anteriores, realizadas pelo Instituto Sou da Paz, sobre as armas apreendidas em 2014, o estado apresentou 46,6% de revólveres e 35,9% de pistolas (Instituto Sou da Paz, 2016, p. 15). Já no período entre 2018 e 2023, quase metade (49,8%) do total de armas apreendidas no estado foram pistolas, o que indica uma **modernização das armas disponíveis no mercado ilegal, tendência que tem sido observada em outros estados e acende um alerta para as forças de segurança e entidades fiscalizadoras.**

Revólveres e espingardas também seguem sendo tipos de armamentos bastante presentes nas apreensões, representando cerca de 32,9% no caso de revólveres e 7,2% das espingardas.

Tabela 39 | Tipo das armas de fogo industriais apreendidas no Rio de Janeiro (2018-2023).

Tipo	Qtd.	Prop.
Pistola	22.477	49,8%
Revólver	14.840	32,9%
Espingarda	3.230	7,2%
Fuzil	3.067	6,8%
Carabina	775	1,7%
Garrucha	544	1,2%
Submetralhadora	204	0,5%
Metralhadora	27	0,1%
Total	45.164	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Quase metade (49,8%) de todas as armas apreendidas no estado são pistolas

Também chama atenção o alto número de fuzis apreendidos, com 3.067 casos registrados, 6,8% da amostra, aumento significativo se comparado a análise de 2014, quando 3,3% das apreensões eram de fuzis (Instituto Sou da Paz, 2016, p. 15). O número se torna ainda mais alarmante se comparado com as apreensões de fuzis no estado de São Paulo neste período, com 910 casos, e no Espírito Santo em que foram apreendidos 64 fuzis. Esse alto número do armamento de maior poder de fogo deve ser analisado à luz das dinâmicas criminais do estado, que é marcado por disputas territoriais de grupos faccionados.

Em 2018²⁸, as pistolas já eram o tipo de armas de fogo mais apreendidas no estado, com 4.087 apreensões

O Gráfico 29 apresenta a variação dos tipos das armas ao longo da série histórica analisada e permite observar que as pistolas apresentaram uma leve queda nas suas apreensões em 2020, um possível reflexo do isolamento social ocasionado pela pandemia de covid-19. Essa redução foi rapidamente revertida no ano seguinte, e **em 2023, o estado registrou recorde de apreensão de pistolas no período, um total de 4.501 pistolas, representando 55,6% do total das armas apreendidas.** Em tendência oposta está a apreensão de revólveres, passando de 3.118 apreensões em 2018 para 1.991 em 2023, uma redução de 36,1%.

Gráfico 29 | Participação das armas de fogo industriais apreendidas no Rio de Janeiro, por tipo de arma e por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

As apreensões de fuzis partiram de 503 casos em 2018, para 798 em 2023, um aumento de 58,8% e se consolida como a principal arma longa apreendida no RJ, superando espingardas a partir de 2022

28 De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, disponibilizados no painel ISP Conecta, em 2016 as pistolas apreendidas no estado ultrapassaram o total de apreensões de revólveres, registro que torna o Rio de Janeiro o primeiro estado do país a ter pistolas semiautomáticas como o principal tipo apreendido.

A principal hipótese para esta mudança no perfil das armas apreendidas é a da flexibilização dos regulamentos sobre posse e porte de armas no país, realizados pelo governo Bolsonaro em 2019, conforme comentado nas seções anteriores.

O afrouxamento do acesso à armas, assim como a liberação do acesso de civis a armamentos de uso restrito influiu rapidamente o mercado legal de armas do país, aumentando as possibilidades de aquisição de armas de fogo e munições para fins ilegais, seja por meio de desvios não intencionais, ocorridos por roubos e furtos de proprietários legais de boa-fé, seja pela infiltração de laranjas comprando armas legais registradas já com intuito de repassá-las ao crime, mediante recebimento de vantagens financeiras.

O perfil dos calibres apreendidos segue a tendência da modernização dos armamentos já observada nesta pesquisa. A Tabela 40 revela que 27,7% das armas apreendidas possuem calibre 9×19mm, comum em pistolas semiautomáticas. Em seguida, o calibre .38spl esteve presente em 22,8% das armas apreendidas.

Tabela 40 | Calibre das armas de fogo industriais apreendidas no Rio de Janeiro (2018-2023).

Calibre	Qtd.	Prop.
9×19mm	12.528	27,7%
.38spl	10.309	22,8%
.380acp	4.398	9,7%
.40s&w	3.433	7,6%
.32s&w long	2.871	6,4%
5.56×45mm (.223rem)	1.965	4,4%
.22lr	1.331	2,9%
12gauge	971	2,1%
7,62×51mm (.308win)	736	1,6%
.45acp	699	1,5%
28gauge	534	1,2%
32gauge	528	1,2%
.32acp	435	1%
.410bore	374	0,8%
.357magnum	316	0,7%
.25acp	232	0,5%
7.62×39mm	190	0,4%
Outros	621	1,4%
Não informado	2.693	6%
Total	45.164	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Ao analisar a amostra de revólveres (Gráfico 30), observa-se que o calibre .38spl ainda domina este tipo de arma, presente em 68,4% destas armas. Apesar disso, as apreensões de revólveres com este calibre estão em queda desde 2019, o que pode ser explicado pelo **processo de modernização do mercado criminal, com maior disponibilidade de outros calibres de revólveres que passaram a ser permitidos, como o .357 Magnum, que registrou um aumento de 535% nas apreensões entre 2022 e 2023.**

Gráfico 30 | Participação dos revólveres industriais apreendidos no Rio de Janeiro, por calibre e por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

É possível observar um aumento da proporção de calibres 9×19mm nas apreensões de pistolas (Gráfico 31). As pistolas deste calibre saíram de um patamar já alto em 2018 (51,4%) para 64,9% em 2023. Em números absolutos foram 2.102 pistolas apreendidas no primeiro ano da série, contra 2.922 no último, um aumento de 39%.

Gráfico 31 | Participação das pistolas industriais apreendidas no Rio de Janeiro, por calibre e por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

A Tabela 41 retrata as marcas das armas de fogo no estado e indica uma predominância de três principais fabricantes. O Grupo Taurus representa quase metade das armas apreendidas, 47% dos casos. Outro aspecto importante quanto a marca das armas apreendidas é o alto percentual de casos sem informação disponível. Em 23,5% dos casos não foram fornecidos dados sobre a marca das armas capturadas pela polícia.

Tabela 41 | Marca das armas de fogo industriais apreendidas no Rio de Janeiro (2018-2023).

Marca	Qtd.	Prop.
Taurus	16.747	37,1%
Rossi	3.836	8,5%
Glock	3.422	7,6%
Bersa	1.386	3,1%
Canik	1.057	2,3%
Colt	817	1,8%
Smith & Wesson	812	1,8%
CBC	644	1,4%
IMBEL	628	1,4%
Girsan	534	1,2%
Sarsilmaz	500	1,1%
CZ	411	0,9%
INA	348	0,8%
Beretta	346	0,8%
Ruger	313	0,7%
Boito	308	0,7%
Tisas	278	0,6%
Outros	2.181	4,8%
Não informado	10.596	23,5%
Total Geral	45.164	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Em números absolutos foram 2.102 pistolas 9×19mm apreendidas no primeiro ano da série, contra 2.922 no último, um aumento de 39%

Entre as armas estrangeiras (Gráfico 32), é importante destacar um movimento em que as apreensões de Glock passam de 9,1% em 2018, para 6,4% em 2023, enquanto a marca argentina Bersa tem trajetória inversa, de 1,4% em 2018, saltando para 3,5% em 2023, tendo atingido um pico de 5,7% no ano de 2022, e aumentando sua participação entre as marcas estrangeiras.

Gráfico 32 | Participação das principais marcas de armas de fogo industriais apreendidas no Rio de Janeiro, por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

A análise revela uma indústria nacional bastante hegemônica sobre o mercado de armas do país, com 50,2% das armas apreendidas no estado sendo de produção nacional, seguido de Áustria (7,6%), Estados Unidos (5,5%) e Turquia (5,3%). Em 2022, há um aumento expressivo nas armas de origem turca, que alcançam 7,1%, e argentinas, que atingem 6,4% das apreensões, fenômeno que indica a necessidade de novas investigações voltadas especificamente a fabricantes e modelos destes países. Observa-se uma piora na informação sobre a marca das armas, o que levou consequentemente a uma perda na qualidade dos registros sobre o país de origem.

Gráfico 33 | Participação dos principais países de fabricação de armas de fogo industriais apreendidas no Rio de Janeiro, por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

A Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro não disponibilizou dados sobre o número de série. Por essa razão, não foi possível realizar análises sobre idade das armas e *time to crime*. Tendo em vista que esta variável já foi fornecida anteriormente, fica evidente uma perda de transparência nos dados de armas pelo governo do Estado, dificultando um aprofundamento dos diagnósticos do mercado ilícito que contribuem para o aprimoramento da política pública.

Principais achados das apreensões no Rio de Janeiro

A análise das 45.897 armas de fogo apreendidas no estado do Rio de Janeiro entre 2018 e 2023 revela tendências significativas sobre o mercado ilegal de armas, bem como desafios estruturais nas dinâmicas de apreensão e de registro da ocorrência. O período apresenta oscilações acentuadas com uma queda relevante em 2020, seguida por uma retomada de crescimento a partir de 2021. **O ano de 2023 encerra o ciclo com mais de oito mil apreensões, retornando ao patamar anterior à pandemia e consolidando o estado como um dos principais polos de circulação de armas ilegais do Sudeste brasileiro, especialmente no quesito de lesividade com grande presença de pistolas e fuzis.**

Contexto das ocorrências e envolvidos

- As apreensões no estado foram majoritariamente conduzidas pelas forças estaduais (93,9%), mas chama atenção o aumento expressivo da participação da Polícia Federal, que cresceu 595% entre 2022 e 2023 devido a grandes operações de repressão ao comércio irregular. Essa atuação reforça o papel estratégico das forças federais no combate ao desvio e comércio ilegal de armas.
- O número médio de armas por ocorrência foi de 1,3, e 95,3% das ocorrências envolveram até duas armas — dinâmica semelhante à observada em outros estados do Sudeste.
- A análise temporal indica leve concentração das apreensões nas quartas e segundas-feiras, e nos períodos entre início da tarde e noite (51,3%).

Distribuição espacial e locais das apreensões

- A via pública é o principal local de apreensão, respondendo por 36,8% dos casos, seguida pelos ambientes residenciais (18,2%). Essa predominância de apreensões em espaços públicos revela o papel central das abordagens em flagrante, em detrimento de ações investigativas.
- O município do Rio de Janeiro concentrou 70,4% das apreensões entre 2018 e 2023, acompanhado por cidades da região metropolitana como Duque de Caxias, São Gonçalo e Nova Iguaçu.
- Em termos proporcionais, o Rio de Janeiro liderou também a taxa de apreensões por 100 mil habitantes, seguido por municípios litorâneos como Cabo Frio e Niterói.
- As rodovias BR-101 e BR-116 aparecem como eixos estratégicos de escoamento, conectando o estado ao Espírito Santo e São Paulo.

Tipologia e fabricação das armas apreendidas

- A amostra é composta majoritariamente por armas industriais (98,4%), com apenas 1,6% de armas artesanais. Entre as armas industriais (45.164), as pistolas consolidam-se como a principal tipo apreendido (49,8%), seguidas de revólveres (32,9%) e espingardas (7,2%). O dado reforça a tendência nacional de modernização do arsenal criminoso.
- **O número de fuzis apreendidos é particularmente alarmante — 3.067 armas (6,8% do total) — o maior entre os estados da região Sudeste**, reflexo das dinâmicas de conflito armado entre facções e entre estas e as forças de segurança. Assim como registrado em pesquisa de 2016, foi o primeiro estado em que as pistolas superaram **os revólveres como a principal arma apreendida. Os fuzis superaram espingardas como a arma longa mais apreendida a partir de 2022.**

Calibres, marcas e origem das armas

- O calibre 9×19mm é dominante entre armas apreendidas (27,7%), seguido do .38 SPL (22,8%) e .380 ACP (9,7%).
- A predominância do 9mm reforça o avanço das armas semiautomáticas no mercado ilícito, resultado direto do desmonte regulatório iniciado em 2019. Entre as pistolas, mais da metade (54,8%) utilizam este calibre, chegando a 64,9% em 2023.
- O mercado de armas ilegais é um problema predominantemente de origem doméstica: o Grupo Taurus responde por 47% das apreensões, enquanto Glock (7,6%), Bersa (3,1%) e Canik (2,3%) lideram entre as marcas estrangeiras.
- Como consequência, armas fabricadas no Brasil lideram com 50,2%, seguidas por Áustria (7,6%), EUA (5,5%) e Turquia (5,3%).

Armas de fogo apreendidas em São Paulo

8

Armas de fogo industriais..... 62

Principais achados das apreensões
em São Paulo 67

O estado de São Paulo apresentou 68.204 armas de fogo apreendidas no período de 2018 a 2023, somando os dados das polícias estaduais e federais. No Gráfico 34, observamos uma contínua tendência de queda das apreensões durante o período analisado, fenômeno que ocorre quase de forma ininterrupta desde 2004, após a aprovação da Lei 10.826/2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento. Contudo, em 2023 é possível observar um leve aumento nas apreensões, indicando a necessidade de monitoramento dos dados dos anos seguintes para verificar se estamos diante de uma reversão de tendência no Estado.

Gráfico 34 | Apreensões de armas de fogo em São Paulo (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Mesmo sem acesso aos dados sobre detalhamento das dinâmicas das ocorrências das polícias federais, os dados estaduais apontaram uma média de 1,3 armas apreendidas por ocorrência. A maioria (94,6%) das ocorrências de apreensões realizadas pelas polícias estaduais envolve até duas armas, representando 80,1% do total de armas apreendidas.

A análise das apreensões por dia da semana (Gráfico 35) revela que entre terça e sexta-feira é quando se concentra o maior número de apreensões. Sábado e domingo foram os dias com menos apreensões registradas no período analisado.

Gráfico 35 | Apreensões de armas de fogo por dia da Semana em São Paulo (2018-2023).

Ao observar na Tabela 42, sobre os períodos do dia em que as apreensões acontecem, verifica-se que 56,7% das ocorrências estão concentradas entre o início da tarde e à noite.²⁹ Seguindo a mesma tendência dos outros estados analisados, a concentração de apreensões em determinados dias da semana e em horários específicos pode estar atrelada às dinâmicas sociais de circulação de pessoas e suas influências nas práticas criminais, bem como a distribuição de efetivo nos períodos e na escolha da estratégia policial.

Análise dos locais das apreensões, retratada na Tabela 43, indica que a via pública ocupa o primeiro lugar, com 45,9% das ocorrências, seguida por ambientes residenciais, que correspondem a 31,8%. Isso sugere um uso predominante de armas tanto na criminalidade comum e em crimes patrimoniais, quanto em contextos domésticos e em operações policiais de cumprimento de mandados judiciais.

Em pesquisas anteriores realizadas pelo Instituto Sou da Paz, o percentual de armas apreendidas em contextos residenciais era ligeiramente menor, cerca de 30% (Instituto Sou da Paz, 2022, p. 31). O crescimento de apreensões em ambiente residencial pode estar relacionado ao aumento significativo de registro de armas no período de 2019-2022. **Ao desagregar esta informação por ano, nota-se que o pico de apreensões em ambiente residencial, se deu em 2021 (com 34,8%), ano em que houve número alto de novos registros de armas,³⁰ combinado ainda com restrições de circulação da pandemia de covid-19, o que pode ajudar a explicar este recorde.**

Tabela 42 | Local das apreensões de armas de fogo em São Paulo (2018-2023).

Local	Qtd.	Prop.
Início da manhã	7.057	10,3%
Manhã	12.696	18,6%
Início da tarde	11.272	16,5%
Tarde	13.772	20,2%
Noite	13.619	20%
Madrugada	6.790	10%
Não informado	2.998	4,4%
Total	68.204	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Tabela 43 | Local das apreensões de armas de fogo em São Paulo (2018-2023).

Local	Qtd.	Prop.
Via pública	31.281	45,9%
Residencial	21.718	31,8%
Área rural	5.825	8,5%
Comercial	3.609	5,3%
Rodovia / ferrovia	1.830	2,7%
Hospedagem	1.343	2%
Repartição pública	722	1,1%
Outros	356	0,5%
Não informado	1.520	2,2%
Total	68.204	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

29 Os horários correspondentes a cada período foram descritos na metodologia deste relatório.

30 Segundo painel estatístico, disponibilizado pela Polícia Federal em 2025, o recorde de emissão de certificados de registros de CAC no Estado de São Paulo foi em 2022, com 84 mil, o segundo maior ano foi em 2021 com aproximadamente 60 mil (Polícia Federal, dados abertos).

O Mapa 4 ilustra os locais com maior concentração de apreensões de armas no Estado. Neste, verifica-se uma concentração significativa nas áreas mais populosas, como a região metropolitana de São Paulo e a região de Campinas. Também se destacam cidades do interior próximas às fronteiras com os estados do Mato Grosso do Sul e Paraná, regiões próximas a países reconhecidos por rotas de tráfico de armas, como Bolívia e Paraguai.

Mapa 4 | Apreensões de armas de fogo em São Paulo (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Outro ponto relevante no mapa é a concentração de apreensões na malha rodoviária (com pontos de destaque nas rodovias SP-320 e SP-050 que conectam o noroeste paulista com o sul do Estado, e rodovias que conectam São Paulo e Rio de Janeiro como a BR-116), reiterando que uma parcela importante das apreensões ocorre em rodovias (2,7%), conforme explicitado na Tabela 43. Chama atenção especial as apreensões nas rodovias que ligam São Paulo ao Rio de Janeiro, sugerindo que parte das armas apreendidas em São Paulo estava em trânsito para o Rio de Janeiro ou para estados do Nordeste do país.

As Tabelas 44 e 45 apresentam, respectivamente, as 10 cidades com maior número absoluto de apreensões e aquelas com maior taxa de apreensões ponderada pela população. Na primeira Tabela, São Paulo, Campinas e Guarulhos aparecem como os municípios com maior número absoluto de apreensões.

Na análise das cidades com maior taxa de armas por 100 mil habitantes (Tabela 45) chama atenção que a lista seja composta por cidades médias. As cidades variam entre 115 e 350 mil habitantes. Outro destaque é que 5 das 10 cidades são da região do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, a maioria delas adjacentes às rotas que levam ao Rio de Janeiro,³¹ rotas que no Mapa 4 aparecem como

Tabela 44 | Top 10 cidades com mais apreensões de armas de fogo em São Paulo (2018-2023) - números absolutos.

Cidade	Qtd.	População (IBGE 2024)	Prop.
São Paulo	14.842	11.895.578	60,1%
Campinas	1.897	1.185.977	7,7%
Guarulhos	1.361	1.345.364	5,5%
Ribeirão Preto	1.289	728.400	5,2%
São José dos Campos	1.110	724.756	4,5%
São Bernardo do Campo	986	840.499	4%
Osasco	826	756.952	3,3%
Taubaté	810	321.298	3,3%
São José do Rio Preto	796	501.597	3,2%
Santos	778	429.567	3,2%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

31 A prisão de Ana Lúcia Ferreira, em 2025, na cidade de Taubaté, reforça o que os dados apresentam. Taubaté aparece tanto na lista de destaques de apreensões em número absoluto (Tabela 44), quanto em taxa (Tabela 45). Ana Lúcia é suspeita de ser um elo para o tráfico de armas vindas do Paraguai, para abastecer tanto o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, quanto o Primeiro Comando da Capital, em São Paulo, segundo informações da polícia (Assis; Eymard; Santos, 2025).

pontos quentes de apreensão. No interior paulista ainda se destacam as cidades de Barretos e Araçatuba, mais próximas às fronteiras com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Os outros destaques são de municípios da baixada santista e litoral sul, como Cubatão, São Vicente e Itanhaém.

Em relação ao agente responsável pela apreensão (Tabela 46), a análise revela que a maior parte das armas é apreendida por forças estaduais (87%), seguidas por forças municipais (6%) que atingem um desempenho importante e maior do que o observado no Espírito Santo. As forças federais, cujo efetivo é reconhecidamente menor, respondem por apenas 1,1% das apreensões. Dentro das forças estaduais, a Polícia Militar foi responsável por 72% das apreensões, contra 14,9% realizadas pela Polícia Civil. Isso evidencia uma dependência grande das apreensões feitas em flagrantes ou ações rotineiras, como abordagens e bloqueios veiculares.

A ausência de uma delegacia especializada da Polícia Civil no Estado ajuda a explicar a baixa participação desta instituição nas apreensões, já que mais recursos dedicados ao trabalho investigativo sobre o tráfico de armas,³² poderia resultar em apreensões mais significativas.

A análise sobre o tipo de fabricação das armas apreendidas (Tabela 47) revela que, em média, foram apreendidas cerca de 180 armas artesanais por ano. No acumulado do período, essas armas representam 1,6% das apreensões totais, concentrando-se especialmente em tipos como espingardas, submetralhadoras e fuzis, ainda que as armas sem identificação de tipo sejam a maioria. A apreensão deste tipo de arma decresceu no período, foram de 235 em 2018, para 131 em 2023.

Nas categorias de maior poder de fogo, como submetralhadoras e fuzis, a participação das armas artesanais é particularmente expressiva. O destaque aos fuzis se deve a uma grande apreensão realizada pela Polícia Federal em 2021, na qual foram apreendidos mais de 20 fuzis montados, com marcas falsas da Colt, elevando notavelmente a participação das armas artesanais nessa categoria. Para as submetralhadoras, uma pesquisa anterior do Instituto Sou da Paz havia identificado que as artesanais representavam 48% das apreensões na cidade de São Paulo em 2011 e 2012 (Instituto Sou da Paz, 2013). Na presente amostra, quase uma em cada cinco submetralhadoras apreendidas no estado (19,4%) é artesanal, um problema que persiste sem solução no cenário paulista.

Tabela 45 | Cidades com maiores taxas populacionais de apreensões de armas de fogo em São Paulo (2018-2023).

Cidades	Qtd. Armas	População (IBGE 2024)	Taxa/ 100 mil
Guaratinguetá	380	121.710	312,2
Barretos	347	126.600	274,1
Pindamonhangaba	451	172.027	262,2
Araçatuba	540	207.775	259,9
Caraguatatuba	361	141.084	255,9
Taubaté	810	321.298	252,1
Itanhaém	294	117.435	250,4
Cubatão	279	115.082	242,4
São Vicente	752	338.407	222,2
Jacareí	538	249.968	215,2

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Tabela 46 | Condutor responsável pelas apreensões de armas de fogo em São Paulo (2018-2023).

Condutor	Qtd.	Prop.
Polícia Militar	49.121	72%
Polícia Civil	10.187	14,9%
Guarda Municipal	4.062	6%
Parte interessada	2.743	4%
Outros	1.276	1,9%
Polícia Federal e Rodoviária Federal	762	1,1%
Não Informado	53	0,1%
Total	68.204	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Tabela 47 | Tipo de fabricação das armas de fogo apreendidas em São Paulo (2018-2023).

Fabricação	Qtd.	Prop.
Industrial	67.136	98,4%
Artesanal	1.068	1,6%
Total	68.204	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

³² Dentro dos seis anos analisados na pesquisa, a Polícia Civil de São Paulo realizou apenas 11 boletins de ocorrência com o crime de Tráfico Internacional de Armas de Fogo (art. 18, Lei 10.826).

Armas de fogo industriais

A partir deste ponto, o foco da análise será nas armas industriais, um total de 67.136 apreensões. A Tabela 48 mostra que os tipos de armas industriais mais apreendidas continuam sendo revólveres (45,7%), pistolas (29,2%) e espingardas (14,8%), na mesma ordem identificada em pesquisas anteriores com dados de 2014.³³ Contudo, é notável um fenômeno de renovação e modernização das armas apreendidas que merece atenção especial. As garruchas, armas cuja fabricação foi interrompida na década de 1970, ocuparam o quarto lugar nas apreensões até 2018, sendo substituídas pelas carabinas posteriormente.

Tabela 48 | Tipo das armas de fogo industriais apreendidas em São Paulo (2018-2023).

Tipo	Qtd.	Prop.
Revólver	30.688	45,7%
Pistola	19.585	29,2%
Espingarda	9.954	14,8%
Carabina	2.840	4,2%
Garrucha	2.765	4,1%
Fuzil	910	1,4%
Submetralhadora	344	0,5%
Metralhadora	50	0,1%
Total	67.136	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Observando a variação dos tipos de armas curtas no decorrer dos anos (Gráfico 36), percebe-se que, embora os revólveres permaneçam como o mais apreendido, houve crescimento expressivo na participação das pistolas no mercado ilegal. Em 2018, as pistolas representavam 25,6% das apreensões, atingindo um pico de 35,5% em 2022 e fechando 2023 com 33,4%. Em contrapartida, a participação dos revólveres caiu de 47,4% em 2018, para 43,5% em 2023. Os fuzis também merecem destaque, passando de 0,9% para 1,5%, indicando um novo patamar de apreensões.

Gráfico 36 | Participação das armas de fogo industriais apreendidas em São Paulo, por espécie de arma e por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

33 Na pesquisa realizada pelo Instituto Sou da Paz (2013) com dados de apreensões, apenas da cidade de São Paulo em 2011 e 2012, os revólveres alcançavam 59% das apreensões, seguidos de 32% de pistolas e 4% de espingardas.

A análise dos calibres (Tabela 49) acompanha as mudanças observadas nos tipos das armas apreendidas. Calibres comuns em revólveres e tradicionalmente permitidos (como .38spl e .32s&w) estão em queda (Gráfico 37), exceto pelo calibre .357, restrito até 2018 e liberado para civis durante o governo Bolsonaro.

Tabela 49 | Calibre das armas de fogo industriais apreendidas em São Paulo (2018-2023).

Calibre	Qtd.	%
.38spl	18.588	27,7%
.32s&w long	8.516	12,7%
.380 acp	6.380	9,5%
.22lr	5.605	8,3%
.40s&w	5.529	8,2%
.9×19mm	3.836	5,7%
28 gauge	1.930	2,9%
32 gauge	1.887	2,8%
.410bore	1.604	2,4%
12 gauge	1.580	2,4%
.32acp	1.272	1,9%
.25acp	802	1,2%
.45acp	575	0,9%
20 gauge	558	0,8%
.357magnum	529	0,8%
5.56×45mm (.223rem)	509	0,8%
Outros	962	1,4%
Não informado	6.474	9,6%
Total	67.136	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Os Gráficos 37 e 38 apresentam a variação anual dos calibres apreendidos para revólveres e pistolas, respectivamente.

Gráfico 37 | Participação dos revólveres industriais apreendidos em São Paulo, por calibre e por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Entre os calibres mais frequentes nas pistolas, o calibre .380, tradicionalmente permitido, liderou até 2022, sendo ultrapassado pelo calibre 9×19mm em 2023, calibre que teve crescimento exponencial, passando de 273 apreensões em 2018, para 1.305 em 2023.

Gráfico 38 | Participação das pistolas industriais apreendidas em São Paulo, por calibre e por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Ao analisar as marcas (Tabela 50), percebe-se que o grupo nacional Taurus (Taurus, Rossi e CBC) mantém sua hegemonia no mercado ilegal, representando sozinho mais de 60,4% das armas apreendidas.

Tabela 50 | Marca das armas de fogo industriais apreendidas no Rio de Janeiro (2018-2023).

Marca	Qtd.	%
Taurus	29.260	43,6%
Rossi	9.058	13,5%
Glock	2.898	4,3%
CBC	2.248	3,3%
Smith & Wesson	1.260	1,9%
Boito	1.242	1,8%
IMBEL	1.059	1,6%
Beretta	828	1,2%
INA	827	1,2%
Colt	574	0,9%
Bersa	275	0,4%
Winchester	251	0,4%
Outros	3.200	4,8%
Não informado	14.156	21,1%
Total	67.136	100%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

O calibre 9×19mm teve crescimento exponencial, passando de 273 apreensões em 2018, para 1.305 em 2023

O Gráfico 39 ilustra claramente a estabilidade da Taurus, acima de 40%, e o crescimento expressivo da Glock,³⁴ que passou de 1,1% em 2018, atingiu um pico de 9,3% em 2022 e fechou 2023 com 3,9%. Comparando com pesquisas anteriores, marcas como Smith & Wesson (EUA) e Beretta (Itália) perderam espaço para outras marcas estrangeiras no período mais recente (Instituto Sou da Paz, 2016).

Gráfico 39 | Participação das principais marcas de armas de fogo Industriais apreendidas em São Paulo, por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

A abertura do mercado de armas estrangeiras a partir de 2019³⁵ também pode explicar a ligeira redução da participação de armas brasileiras (Gráfico 40). As armas austríacas, impulsionadas pelas pistolas Glock, aumentaram de 1,1% para 4%. Os EUA e a Itália mantiveram participações estáveis, enquanto a Argentina e a Turquia, impulsionadas pelas marcas Bersa e Canik, respectivamente, ampliaram suas presenças.

Gráfico 40 | Participação dos principais países de fabricação de armas de fogo industriais apreendidas em São Paulo, por ano (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

34 A Glock, empresa austríaca, é muito forte no segmento de pistolas, e mesmo assim conseguiu atingir 4% de todas as armas apreendidas no território paulista. O fato de que as polícias paulistas compraram mais de 45 mil armas desta marca no calibre .40S&W, a partir de 2019 (Tomaz, 2021), dentro do período analisado nesta pesquisa, pode ajudar a explicar parte do crescimento. Esta entrada expressiva de armas desta marca no mercado legal aumenta a possibilidade de desvios. Contudo vale destacar que a Glock aparece de forma consistente em segundo lugar para os três principais calibres de pistola (.380 ACP, .40S&W e 9×19mm).

35 Em 2018, o governo Temer aprovou um novo regulamento de Fiscalização de Produtos Controlados que eliminava a cláusula que restringia a importação de armas estrangeiras à inexistência de similar nacional. O Decreto nº 9.493/2018 só entrou em vigor no ano seguinte. Em 2019, o governo Bolsonaro editou um novo regulamento, que manteve a retirada dessa proteção à indústria nacional. (Decreto 10.030 de 2019).

Na análise da numeração das armas feita em 2013, cerca de metade das armas apreendidas em São Paulo tinha número de série³⁶ (Instituto Sou da Paz, 2013). No período atual, essa proporção permaneceu próxima, com 50,9% das armas apresentando numeração visível e válida já no primeiro registro policial, ainda antes da perícia. Contudo, a Tabela 51 evidencia um crescimento significativo da apreensão de armas com numeração a partir de 2021.

Tabela 51 | Disponibilidade de número de série válidos nas armas de fogo industriais apreendidas em São Paulo, por ano (2018-2023).

Número de série	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Contém	47,9%	47,8%	48,9%	52,4%	56,1%	54,%
Não contém	52,1%	52,2%	51,2%	47,6%	43,9%	46,1%

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

Uma hipótese para o aumento de armas com numeração válida é que a entrada significativa de armas novas no mercado legal aumentou o uso criminal dessas armas por proprietários legais e ampliou o desvio de armas recentes para o mercado ilegal.

Essa hipótese é corroborada pela análise do ano de fabricação realizada para três marcas brasileiras,³⁷ cujas numerações permitem essa identificação. Considerando essas marcas, foi possível identificar o ano de fabricação para cerca de 16 mil armas (24% da amostra industrial).

O Gráfico 41 mostra uma maior concentração nas décadas de 90 e 2010.

Gráfico 41 | Década de fabricação das armas de fogo industriais apreendidas em São Paulo (2018-2023).

Fonte: Elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025). Informação extraída para armas da Taurus, Boito e CBC com numeração válida.

A Tabela 52 reitera o fato de que após os afrouxamentos nos regulamentos, houve um evidente rejuvenescimento das armas do crime. A análise dos intervalos médios entre fabricação e apreensão (*time to crime*) revela uma redução notável desse período, saindo de uma média de idade de 21 anos das armas apreendidas em 2018-2019, chegando a 19 anos em 2023.

Em 2018 foram apreendidas 170 armas fabricadas até 2 anos antes, em 2023 este número quintuplicou, chegando a 843, sugerindo, conforme apontado pela literatura acadêmica, possíveis esquemas intencionais de compra de armas legais já encomendadas para o mercado ilegal, fenômeno também observado nos outros estados da região Sudeste.

Tabela 52 | Intervalo médio (em anos) entre a fabricação e apreensão das armas de fogo industriais apreendidas em São Paulo, por ano da apreensão (2018-2023).

Ano de Apreensão	Média em anos	Qtd. de Armas
2018	21	3.080
2019	21	2.931
2020	23	2.440
2021	23	2.270
2022	21	2.581
2023	19	2.835

Fonte: Elaborada pelo Instituto Sou da Paz, com base nos dados disponibilizados pelos órgãos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação (2025).

36 Detalhamento descrito na Metodologia.

37 As marcas incluídas foram Taurus, Boito e CBC, por conta do padrão do número de série que permite a extração do ano de fabricação.

Principais achados das apreensões em São Paulo

Este capítulo apresenta uma análise aprofundada das 68.204 armas de fogo apreendidas no estado de São Paulo entre 2018 e 2023, combinando dados das polícias estaduais e federais. Os achados revelam tendências importantes sobre o contexto das apreensões, os envolvidos e as características das armas. Apesar da tendência de queda de apreensões se mostrar consistente até 2022, como ocorre há vários anos, é possível verificar uma acelerada modernização do arsenal apreendido em ocorrências criminais no Estado.

Contexto das ocorrências e envolvidos

- Entre 2018 e 2023, houve continuidade na tendência de queda das apreensões de armas de fogo em São Paulo, fenômeno que se estende desde 2004, após a aprovação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003).
- A maioria das apreensões realizadas pelas polícias estaduais (para as quais os dados de dinâmica da ocorrência estavam disponíveis) envolve até duas armas, representando 80,1% do total de armas apreendidas, com uma média de 1,3 armas por ocorrência.
- A concentração das apreensões ocorre principalmente entre terça e sexta-feira. Quanto aos horários, 56,7% das apreensões ocorreram prioritariamente entre o início da tarde e à noite.
- As forças estaduais são responsáveis pela maioria das apreensões (87%), seguidas pelas forças municipais (6%) e federais (1,1%).
- A Polícia Militar realizou 72% das apreensões, contra 14,9% da Polícia Civil, indicando uma dependência de flagrantes e ações rotineiras, como abordagens.

Distribuição espacial e locais das apreensões

- A via pública foi o principal local de apreensão, respondendo por 45,9% das ocorrências.
- Ambientes residenciais apareceram em segundo lugar, com 31,8% das apreensões, percentual que se destaca na comparação com os demais estados. O pico de apreensões em residências ocorreu em 2021 (34,8%).
- O mapa de calor revela maior concentração em áreas populosas, como a região metropolitana de São Paulo e Campinas.
- Cidades do interior próximas às fronteiras com Mato Grosso do Sul e Paraná também se destacam, por se tratar de regiões próximas a rotas de tráfico de armas (Bolívia e Paraguai).
- A malha rodoviária é um ponto relevante de apreensões, sugerindo que uma parcela significativa das armas apreendidas estava em trânsito, inclusive para o Rio de Janeiro ou estados do Nordeste.

Tipologia e fabricação das armas apreendidas

- A maioria das armas apreendidas é de fabricação industrial (98,4%, ou 67.136 armas).
- Armas artesanais representam 1,6% (1.068 armas) do total. A apreensão de armas artesanais decresceu no período (de 235 em 2018, para 131 em 2023).
- A participação de armas artesanais é mais relevante em categorias de maior poder de fogo, como submetralhadoras (19,4%) e fuzis.
- Revólveres (45,7%), pistolas (29,2%) e espingardas (14,8%) continuam sendo os tipos mais apreendidos entre as armas industriais.
- **Houve uma modernização das armas industriais apreendidas, com a substituição das garruchas (quarto lugar até 2018) pelas carabinas e com um crescimento expressivo na participação das pistolas no mercado ilegal: de 25,6% em 2018, para 33,4% em 2023 (atingindo pico de 35,5% em 2022).**
- A participação dos revólveres caiu de 47,4% em 2018 para 43,5% em 2023.
- **Fuzis também merecem destaque, com a participação passando de 0,9% para 1,5%, indicando um novo patamar de apreensões.**

Calibres de armas industriais apreendidas

- Calibres comuns em revólveres (como o .38spl) e tradicionalmente permitidos estão em queda, exceto pelo .357, que era restrito, mas foi liberado para civis a partir de 2019.
- Entre os calibres mais frequentes em pistolas, o .380 (tradicionalmente permitido) foi ultrapassado pelo 9×19mm em 2023. **O crescimento do 9×19mm é exponencial, passando de 273 apreensões em 2018 para 1.305 em 2023.**

Marcas e país de fabricação de armas industriais apreendidas

- O grupo nacional Taurus (incluindo Taurus, Rossi e CBC) mantém predominância, representando mais de 60,4% das armas apreendidas.
- Entre as marcas estrangeiras, Smith & Wesson (EUA) e Beretta (Itália) apresentam queda, enquanto **Glock (Áustria) tem um crescimento notável, passando de 1,1% em 2018 para 3,9% em 2023 (com pico de 9,3% em 2022).**
- A abertura do mercado para armas estrangeiras a partir de 2019 pode explicar a ligeira diminuição da participação de armas brasileiras, que caiu de 69,5% para 65,2%.
- Entre as estrangeiras, enquanto EUA e Itália mantiveram participações estáveis, as armas austríacas aumentaram de 1,1% para 4%, as armas argentinas e turcas também cresceram suas participações.

Disponibilidade de número de série e idade das armas

- A análise dos anos de fabricação das armas aponta para um rejuvenescimento do arsenal ilegal, fenômeno que coincide com as mudanças na legislação que facilitaram o acesso a armas de fogo no Brasil.
- A disponibilidade de número de série válido manteve-se em patamar próximo ao registrado em outras pesquisas, ao redor de metade das armas apreendidas (50,9%), e que aumenta até atingir um pico de 56,1%. Uma hipótese para o aumento de armas com numeração válida é que a entrada significativa de armas novas no mercado legal possivelmente aumentou o uso criminal dessas armas por proprietários legais e ampliou o desvio de armas recentes para o mercado ilegal.
- A análise do ano de fabricação das armas apreendidas mostrou que a década com maior número de armas apreendidas é 2010, seguida pelos anos 90 e 2000. **A idade média das armas apreendidas caiu de 21 anos entre as apreendidas em 2018-2019, chegando a 19 anos em 2023.**
- **Em 2018 foram apreendidas 170 armas fabricadas até 2 anos antes, em 2023 este número quintuplicou, chegando a 843, dado que traz um indicativo forte de que armas recém-adquiridas no mercado legal estão migrando rapidamente para o universo criminal.**

Conclusão

9

O novo paradigma do mercado ilícito na região Sudeste..... 70

A crise da transparência e a fragilidade do dado policial..... 70

Dinâmicas de apreensão e a lacuna investigativa 70

Atuação ostensiva x investigação..... 70

Local de apreensão e rotas estratégicas 71

O novo paradigma do mercado ilícito na região Sudeste

A análise das mais de 255 mil armas apreendidas na região Sudeste entre 2018 e 2023 revela um mercado ilegal em rápida modernização, alterando o paradigma de um crime que se abastecia majoritariamente de um estoque doméstico antigo complementado por tráfico internacional. Embora as armas de porte (revólveres e pistolas) sigam preponderantes, e a indústria nacional (Grupo Taurus) ainda domine o fornecimento ilegal, houve mudanças estruturais significativas. A pistola cresceu em todas as localidades e ultrapassou o revólver em 2 dos 4 estados, e novos calibres, antes restritos e com presença limitada, como o 9×19mm, aumentaram de forma acelerada. Houve também um crescimento preocupante de 55,8% da presença de armas de uso militar, como fuzis e submetralhadoras, que escalam a complexidade do crime organizado.

Essas mudanças estão relacionadas ao afrouxamento problemático da regulamentação entre 2019 e 2022, que resultou em novas estratégias de desvio (mais rápidas e eficientes) de armas mais modernas e mais letais. A queda na idade das armas apreendidas e a grande quantidade de armas recém fabricadas entre as apreensões evidenciam isso.

A falta de transparência e a fragilidade do dado policial

O presente diagnóstico foi construído sobre bases de dados estaduais e federais que apresentam problemas de transparência e completude. Isso limita a capacidade de análise de origem e a compreensão dos caminhos das armas até o desvio e compromete a articulação de estratégias de combate ao mercado ilegal.

A obtenção de dados via Lei de Acesso à Informação (LAI) demonstrou alta variação na completude entre as UFs da região. O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro e a Polícia Federal negaram ou limitaram o fornecimento de dados cruciais, como o número de série e as dinâmicas de apreensão, impossibilitando análises importantes para essas amostras.

A qualidade do registro policial continua ruim, marcada pela alta incidência de entradas sinalizadas como “Não Identificadas” (NI): pelo menos 30,6% do total das armas industriais apreendidas não tinham informação de marca. No Espírito Santo, o “NI” para a variável ‘marca’ cresceu de 26,6% em 2018, para 34,1% em 2023, e o “NI” para a variável ‘país de origem’ chegou a 34,2% em 2023.

O mercado ilegal do Sudeste apresenta rápida modernização com pistolas ultrapassando revólveres em dois estados

Para os armamentos de maior poder de fogo, a situação é ainda pior: **sete em cada dez armas apreendidas na região não possuíam dados sobre país de origem.**

O problema da rastreabilidade é agravado pelo crescimento em algumas localidades de armas apreendidas sem número de série válido. No Espírito Santo, esse montante passou de 44% em 2018, para 49,5% em 2023, indicando aumento da supressão intencional ou de armas produzidas de forma privada clandestinamente que não possuem identificadores únicos, como as ghost guns ou armas artesanais.

Dinâmicas de apreensão e a lacuna investigativa

A análise dos dados disponibilizados indica tendência de queda nas apreensões entre 2018 e 2022, seguida de aumento em 2023. Essa flutuação é complexa e demanda análises combinadas. A série histórica desta pesquisa engloba parte do período de isolamento social, recomendado entre 2020 e 2021 por conta da pandemia de Covid-19. Assim, é possível que as quedas observadas nestes anos relacionem-se às dinâmicas sociais adotadas no período.

O caso de Minas Gerais é o mais extremo, com queda expressiva de 32,6% na média mensal de apreensões após setembro/outubro de 2021. Esse contraste, que não foi acompanhado pela redução nas apreensões federais no estado ou de comportamento similar em outros estados, sugere que a mudança pode estar conectada à mudanças na atuação da polícia estadual ou nos registros estatísticos.

Atuação ostensiva X investigação

A região Sudeste demonstrou dependência significativa de apreensões conduzidas pela Polícia Militar (PM), que dominou as apreensões (80,8% no ES; 72% em SP). Ocorrências em geral iniciadas em abordagens de rotinas ou atendimentos de ocorrências.

Em contraste, a participação das Polícias Civis (PC) é ainda tímida (14,8% no ES; 14,9% em SP). Essa dependência da via ostensiva é reforçada pela baixa média de armas apreendidas por ocorrência (1,2 armas por ocorrência no ES; 1,3 em SP e RJ), indicando a dificuldade em desarticular grandes cadeias de suprimentos. Essa percepção é complementada por outros estudos que indicam a baixa existência de investigações específicas sobre o tema de tráfico de armas (UNODC, 2020, p. 32), demonstrando uma falta de compreensão do fenômeno que, apesar de seguir conectado com outras dinâmicas criminais, como a lavagem de dinheiro, demanda esforços investigativos próprios e especializados.

A ausência de delegacias especializadas em tráfico de armas, caso de São Paulo e Minas Gerais, pode explicar esta deficiência investigativa. **A experiência da criação de delegacias especializadas (como a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, Desarme, implementada no Espírito Santo em meados de 2019) pode ter contribuído para o aumento de apreensões daquela Polícia Civil, de 12,3% para 15,8%.** Para além dos números absolutos de armas apreendidas, as delegacias especializadas têm potencial para retirar de circulação fontes importantes de desvios, comerciantes ilegais de armas e munições e fabricantes de armas artesanais, gerando resultados mais consistentes e duradouros para a segurança pública.

O potencial do foco investigativo é comprovado pelo Rio de Janeiro, onde as apreensões da PF aumentaram em 595% entre 2022 e 2023, resultado de grandes operações direcionadas a lojistas irregulares, demonstrando a importância das forças dedicadas à investigação da cadeia de suprimentos. Uma destas ações, em 2023, no âmbito da operação **War Dogs**,³⁸ apreendeu 47 fuzis em uma mansão de luxo na Barra da Tijuca, sem vítimas entre os policiais ou suspeitos. A ação mostra a importância da priorização de ações investigativas e de inteligência que interceptam armas em estoques ou em trânsito, em comparação a operações policiais que tem como alvo armas já em utilização ou que dependam da ocupação territorial, especialmente em comunidades de alta densidade populacional onde o risco de tiroteios produzem grande interrupção na vida da cidade e alta vitimização.

Local de apreensão e rotas estratégicas

A via pública é o principal local de apreensão em todos os estados (ES 56,8%; MG 51,1%; SP 45,9%; RJ 36,8%), reflexo da priorização do método ostensivo de policiamento para retirada de armas de fogo ilegais de circulação. Contudo, os ambientes residenciais aparecem em segundo lugar (SP 31,8%; MG 23,8%), o que pode também ter sido influenciado pelo aumento significativo de registros de armas e circulação de armas legais no período de 2019 a 2022. Minas Gerais destaca-se pelo maior percentual de apreensões em áreas rurais (18,9%).

A análise da distribuição espacial das ocorrências aponta para as rodovias como rotas estratégicas de escoamento, como pode ser observado na BR-101 e na BR-116, podendo se beneficiar de um trabalho mais integrado de inteligência e de patrulhamento ostensivo entre forças estaduais e federais.

38 Operação iniciada com a apreensão de dezenas de fuzis em condomínio de luxo na cidade do Rio de Janeiro e que desvelou um esquema sofisticado de fabricação de fuzis (Brasil, 2025).

O perfil do arsenal ilegal: transição de estoque antigo para armas modernas

10

O que permanece e o que há de novidade? 73

Fabricação clandestina de armas: velhos e novos problemas 73

O custo do afrouxamento da regulação 74

A ascensão do calibre 9x19mm 74

Armas de funcionamento semiautomático e automático ganham força 74

Armas mais novas aparecem com força: o desvio acelerado 75

O que permanece e o que há de novidade?

As análises constataram que as principais características nas dinâmicas de apreensão de armas de fogo na região Sudeste mantiveram-se, com hegemonia das armas de porte e da indústria nacional. Os revólveres foram a espécie mais apreendida na região (40,6%) entre 2018 e 2023. O Brasil é o principal país de fabricação, com 57,3% das armas apreendidas, e o Grupo Taurus lidera de forma ampla, respondendo por 53% das armas industriais.

Mudanças importantes na tipologia, contudo, são evidentes:

1. Pistola ultrapassou revólver: a apreensão de pistolas semiautomáticas cresceu de 25,6% em 2018, para 35,9% em 2023 no Sudeste. No RJ, a modernização é consolidada, com pistolas representando 49,8% do total de apreensões. No ES, as pistolas saltaram de 25,5% em 2019, para 39% em 2023;
2. Entrada de estrangeiras: a participação brasileira não só se manteve hegemônica como cresceu entre 2018 e 2023. Apesar da abertura do mercado internacional no período, as armas brasileiras representaram 57,3% do total de armas apreendidas. Algumas marcas estrangeiras como Glock (Áustria), que representa 3,3%, aumentaram sua presença, bem como Bersa (Argentina) e Canik (Turquia).

Fabricação clandestina de armas: velhos e novos problemas

As armas artesanais corresponderam a 7,7% da amostra regional, mas sua distribuição é desigual entre os estados. MG concentra a maior proporção (13,4%), predominantemente de espingardas artesanais. O problema não se limita às armas de menor complexidade: a fabricação clandestina alcança também armas de maior poder de fogo.

Submetralhadoras artesanais: na região Sudeste, **uma em cada quatro submetralhadoras apreendidas é artesanal.** Em MG, esse índice sobe para 40%. Em SP, quase uma em cada cinco submetralhadoras apreendidas (19,4%) tem fabricação artesanal.

Fuzis fantasmas (*ghost rifles*) e fuzis falsificados: o percentual elevado de fuzis sem informação de país de fabricação — sete em cada dez — sugere forte presença de armas montadas (*ghost guns*). No calibre 5.56×45mm, são recorrentes os fuzis com marcações falsas da empresa *Colt*, montados a partir de armações industriais de origem estadunidense (como as da marca *Spike Tactical*). A partir de 2023, tornaram-se mais frequentes esquemas de produção clandestina inteiramente nacionalizados, utilizando máquinas modernas de usinagem de metal, menos dependentes de componentes traficados.

O panorama da produção clandestina revela simultaneamente **novidades e persistências.** Por um lado, cresceu o fenômeno dos *ghost rifles*, incluindo versões montadas integralmente no Brasil e no Paraguai, com aumento da sofisticação técnica. Por outro, problemas antigos permanecem, como as submetralhadoras artesanais, que há décadas circulam no mercado ilícito do Sudeste.

A resposta institucional mostra que ações de repressão qualificada possibilitam impactos concretos. No ES, a Divisão Especializada de Armas, Munições e Explosivos (DESARME) conduziu investigações³⁹ que desmantelaram diversas fábricas clandestinas de submetralhadoras, prenderam seus operadores e derrubaram plataformas digitais abertas que ensinavam técnicas de fabricação. No contexto federal, destacam-se operações como a **War Dogs**,⁴⁰ da PF, que fechou uma fábrica clandestina de fuzis fantasmas em MG e outra em SP e a **Dakovo** (Langeani, 2025), possivelmente a maior operação contra tráfico de armas realizada na América do Sul, com uso intensivo de cooperação internacional.

Este conjunto de evidências reforça que a fabricação clandestina, tráfico internacional e desvios domésticos, seguem desafios para a segurança pública na região Sudeste. Para ser enfrentado, esse cenário exige monitoramento permanente, maior investimento nas perícias balísticas, cooperação interinstitucional e políticas de controle adaptadas às múltiplas modalidades de produção ilícita.

39 A operação 'Legado Armeria' teve início em 2023 e resultou na prisão de diversas pessoas envolvidas em produção artesanal de armas e fechamentos de oficinas (Prado, 2024).

40 A operação War Dogs é considerada bem-sucedida não apenas pelo volume expressivo de fuzis apreendidos sem confrontos e vítimas, mas porque conseguiu identificar e desmantelar uma fábrica clandestina em Minas Gerais que abastecia facções criminosas com centenas de armas.

O perfil singular das armas apreendidas no Rio de Janeiro

A análise dos dados fluminenses revelou um padrão de armamento sem precedentes no país. O RJ foi o primeiro estado brasileiro em que as pistolas ultrapassaram os revólveres como principal arma curta apreendida — fenômeno observado em 2016, antecipando tendências que só se consolidaram anos depois em outros estados. **Em 2023, o Rio registrou o maior número de pistolas apreendidas de toda a série histórica: foram 4.501 armas, representando 55,6% de todas as apreensões do ano no Sudeste.**

O destaque mais contundente aparece no campo das armas de maior poder de fogo. **O RJ concentra 68,6% de todos os fuzis apreendidos no Sudeste, totalizando 3.076 casos no período analisado (incluindo artesanais e industriais). As apreensões desse tipo de armamento cresceram de 503 unidades em 2018, para 798 em 2023 — aumento de 58,8%. A partir de 2022, os fuzis se consolidam como a principal arma longa apreendida, ultrapassando as espingardas e assumindo protagonismo absoluto.** Esse padrão reforça o papel central dos fuzis nas dinâmicas criminais mais complexas, marcada por disputas armadas entre facções, enfrentamentos de forças de segurança e estratégias de controle territorial em áreas densamente povoadas.

Outro aspecto que diferencia o RJ do restante da região é a menor participação de armas nacionais entre as apreendidas. Apenas 50,2% das armas recuperadas no estado são de fabricação brasileira — proporção alta, mas inferior à observada nos outros estados sudestinos. Essa característica sugere que o mercado ilegal fluminense é abastecido por múltiplas rotas e fontes de fornecimento, incluindo tráfico internacional, desvio de arsenais públicos e fabricação clandestina.

A presença elevada de armas de maior poder de fogo — especialmente fuzis — agrava de forma significativa a letalidade da violência no RJ. Esses armamentos ampliam o potencial ofensivo de grupos criminosos, aumentam os riscos de vitimização policial e colocam moradores de comunidades sob ameaça constante. A singularidade do perfil fluminense não é apenas estatística: ela traduz uma realidade criminal

complexa, que demanda respostas específicas, sustentadas por inteligência, cooperação federativa e políticas diferenciadas de controle de armas e munições.

O custo do afrouxamento da regulação

A rápida modernização observada no arsenal ilegal do Sudeste está diretamente associada ao afrouxamento da regulação de armas de fogo que foi mais intenso no período de 2019-2022 e aparece evidenciado em três pontos:

1. A ascensão do calibre 9×19mm

A liberação para civis de calibres antes restritos transformou o arsenal do crime. O calibre 9×19mm, liberado em maio de 2019,⁴¹ e que rapidamente se tornou líder em número de compras por civis, teve crescimento acelerado em toda a região, saltando de 7,3% em 2018, para 18,8% em 2023 no universo geral. Entre as pistolas A apreensão de pistolas no ES alcançou 50,5% no último ano da série (2023); em MG 45,5%, no RJ, 64,9% e em SP 37,2%.

2. Armas de funcionamento semiautomático e automático ganham força

A renovação tecnológica do arsenal ilícito é um movimento recorrente no mercado criminal, mas os dados utilizados neste relatório indicam intensificação do processo de maneira acelerada. Armas de porte mais antigas e de funcionamento mais simples — como revólveres e garruchas, estas últimas com fabricação interrompida no país desde a década de 1970 — apresentaram queda contínua e acentuada ao longo da série histórica. Tendência semelhante apareceu entre as armas longas de alma lisa, como espingardas, cuja participação no mercado ilegal do Sudeste segue em retração.

Em contrapartida, observou-se crescimento expressivo das armas semiautomáticas e automáticas,⁴² especialmente pistolas e fuzis. Esses armamentos, mais modernos e com maior capacidade de disparo, tornaram-se progressivamente mais presentes nas apreensões, refletindo tanto a ampliação do acesso no mercado legal durante o período quanto a demanda crescente das organizações criminosas por armas mais potentes.

41 A ampliação no rol de calibres permitidos, que incluiu o 9×19mm, foi primeiro inserida no decreto 9.785 de 2019, e depois incorporada nos subsequentes.

42 Apesar da maioria dos modelos de pistola serem de funcionamento semiautomático, tem sido comum, especialmente no ES e RJ (Meyhoas, 2018) a conversão ilegal destas armas para funcionamento automático, com uso de peças chamadas de auto-switches. Esta conversão é mais comum em pistolas Glock e algumas marcas de pistolas turcas.

O Rio de Janeiro representa o retrato mais completo desse processo de modernização. No estado, as pistolas ultrapassaram os revólveres já em 2016 — marco pioneiro no país — e hoje se consolidam como a principal arma do crime, muito à frente de qualquer outra categoria. O avanço dos fuzis segue a mesma lógica: além de serem a principal arma longa empregada no crime fluminense, eles já ocupam a terceira posição entre as armas mais apreendidas no estado. Padrão que evidencia a centralidade das armas semiautomáticas e automáticas na dinâmica da violência local e reforça a importância de políticas públicas específicas voltadas ao controle e à investigação das cadeias de abastecimento desses armamentos.

3. Armas mais novas no crime: o desvio acelerado

O indicador mais contundente da falha regulatória é o rejuvenescimento das armas apreendidas no Sudeste, que aponta para o desvio acelerado de armas recém-adquiridas legalmente.

O tempo médio entre fabricação e apreensão (*time to crime*) caiu significativamente:

Em **SP**, a média caiu de 21 anos (2018-2019), para 19 em 2023. O número de armas com até dois anos de fabricação que já foram apreendidas quintuplicou, passando de 170 em 2018, para 843 em 2023;

Em **MG**, a média caiu de 35 anos (2019), para 26 em 2023. O número de armas com até dois anos de fabricação foi multiplicado por dez, aumentando de 83 em 2018, para 882 em 2023;

No **ES**, a média caiu de 30,7 anos (2018), para 24,5 em 2023. O número de armas com até dois anos de fabricação mais do que sextuplicou, saindo de 33 em 2018, para 201 em 2023.

Esse padrão reforça a hipótese de esquemas intencionais⁴³ de desvio de armas legais, adquiridas com o propósito de repassá-las ao mercado ilegal.

O aumento na apreensão de armas recém-fabricadas reforça a suspeita de esquemas intencionais de desvios de armas, adquiridas com o propósito de repassá-las ao crime

O mercado ilegal de armas do Sudeste está se transformando rapidamente, migrando de um estoque antigo para a incorporação de armas novas, mais potentes e antes restritas. Essa troca não é banal. **A migração do revólver para a pistola representa uma elevação drástica na capacidade ofensiva da criminalidade.**

Enquanto o revólver é limitado a cinco ou seis tiros e exige um procedimento lento para recarga, o processo é quase instantâneo na pistola, pela substituição do carregador que leva 12 ou mais munições, facilitando disparos rápidos e contínuos. Além disso, o calibre 9×19mm expulsa o projétil com 40% a mais de energia e com alcance útil maior quando comparado ao .38spl, elevando a letalidade do armamento e seu potencial de dano em ambientes urbanos.

O salto na quantidade de fuzis em circulação também é grave, incluindo armas que têm um alcance de mais de 500m com alta precisão e energia, podendo disparar em rajadas com alta cadência de tiro, sendo muito mais eficientes em dinâmicas como o enfrentamento à policiais, o domínio territorial e execuções.

Portanto, a modernização da arma do crime estabelece um cenário péssimo para a segurança pública no Sudeste, com danos que recaem sobre toda a população. Esta renovação é um reflexo direto da falha na fiscalização e afrouxamento da regulação de armas no Brasil lideradas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com participação do Exército Brasileiro.

⁴³ Esquemas ilegais em que boletins de ocorrência falsos de roubo e furto são registrados para acobertar a venda ilegal de armas tanto por CACs (Redação G1 Ceará, 2025), quanto por lojas de armas (Diogo, 2024; Loureiro, 2025) têm aparecido com frequência no noticiário policial.

Recomendações

11

1. Qualificação urgente dos sistemas de registro e do dado de arma 77
2. Avançar na transparência ativa dos dados de armas..... 77
3. Estratégias estaduais para fiscalização e inteligência: foco no que realmente funciona 78
4. Política específica para o mercado ilícito de munições..... 78
5. Atualizar marcos regulatórios para lidar com novos fenômenos 79

O conjunto de evidências apresentado neste relatório mostra que o mercado ilegal de armas no Sudeste passou por transformações significativas entre 2018 e 2023, impulsionadas pela modernização tecnológica do arsenal ilícito, pelo desvio acelerado de armas recém-adquiridas, pela expansão da produção clandestina, pela baixa capacidade investigativa dos estados e baixa capacidade de fiscalização e controle desse mercado pela autoridades federais. Esses achados revelam vulnerabilidades estruturais e apontam caminhos concretos para políticas públicas mais eficazes, integrando produção de dados, rastreamento, transparência, fiscalização e inteligência policial.

1. Qualificação urgente dos sistemas de registro e dos dados de arma

O primeiro nó crítico é a fragilidade dos dados policiais. A alta proporção de registros incompletos ou classificados como “Não Identificados (NI)” compromete o rastreamento, enfraquece análises estratégicas e reduz a capacidade dos estados de compreender rotas, origens e padrões de desvio.

É necessário avançar em três frentes complementares:

a) Melhoria dos sistemas informatizados

- Implementar listas suspensas pré-definidas (*drop-down*) obrigatórias para campos como *tipo de arma, marca, calibre, país de fabricação e tipo* com ao menos as dez entradas mais comuns;
- Criar campos específicos para registrar a situação do número de série (*número ausente, removido intencionalmente, desgastado, ilegível, parcialmente preservado, etc.*);
- Criar campo específico para indicar o tipo de fabricação da arma, se industrial, montada, artesanal, etc.;
- Estabelecer campo padronizado e automatizado para identificar **armas pertencentes às forças policiais usadas em serviço**, permitindo separá-las das armas do crime e monitorar a recuperação de armas de forças de segurança.

b) Capacitação das equipes responsáveis pelo primeiro registro

- Investir em treinamento continuado dos policiais militares e civis⁴⁴ responsáveis pelo preenchimento das ocorrências, com foco na identificação correta de marcas, calibres e tipos de armamentos.

c) Fortalecimento da perícia

- Criar ou ampliar formações específicas e protocolos para peritos e peritas na identificação de armas artesanais, armas montadas (*ghost guns*) e armas com adulteração de marcações;
- Tornar obrigatória a disponibilização de dados estruturados de perfil das armas apreendidas após perícia em formato de bancos de dados, permitindo análises mais precisas com identificações completas.

2. Avançar na transparência ativa dos dados de armas

O Brasil possui avanços importantes no que diz respeito à transparência do tema.

É positivo que:

- o Ministério da Justiça e Segurança Pública tenha lançado o **Painel de Indicadores Estatísticos** com dados de segurança pública, ainda que a seção para armas esteja limitada a dados agregados por tipo e estado;
- A Polícia Federal tenha lançado portais de transparência ativa sobre o tema, com dados gerais sobre armas registradas, fiscalizações, etc.;
- o Rio de Janeiro mantenha um portal público de dados do Instituto de Segurança Pública.

No entanto, a transparência permanece insuficiente. Em alguns estados do Sudeste, especialmente no RJ, persistem restrições injustificadas ao compartilhamento de informações essenciais para análises de políticas, como números de série das armas apreendidas.

⁴⁴ Um passo importante neste sentido foi a atualização feita pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do curso de ensino a distância “Armas de fogo - registro e rastreamento” relançado em 2025 com apoio do Instituto Sou da Paz (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2025).

Recomenda-se:

- Ampliar o **Painel de Indicadores Estatísticos** federais para incluir marcas e calibres;
- Padronizar diretrizes nacionais para compartilhamento de dados de armas com pesquisadores, imprensa e sociedade civil, harmonizando a proteção de informações pessoais e evitando bloqueios arbitrários;

A transparência em dados de armas de fogo fortalece o controle social, incentiva a realização de diagnósticos e pesquisas e melhora a qualidade das decisões de política pública.

3. Estratégias estaduais para fiscalização e inteligência: foco no que realmente funciona

A predominância de apreensões feitas pela via ostensiva — especialmente em via pública — indica que a estratégia atual alcança as armas quando já estão em utilização ou em trânsito, mas poderia ser mais eficiente para enfrentar cadeias complexas de abastecimento. As análises dos dados disponibilizados evidenciam que operações investigativas e especializadas produzem resultados mais consistentes, desarticulando comerciantes ilegais, fabricantes clandestinos e intermediários do desvio.

Recomenda-se:

a) Criar e fortalecer delegacias especializadas em armas

- Expandir e fortalecer modelos como a **DESARME**, existente no RJ e no ES, estado este em que aumentou significativamente a participação da Polícia Civil em apreensões de armas e desarticulação de traficantes e fabricantes clandestinos de armas;
- Garantir equipes multidisciplinares, com analistas, investigadores, peritos e parceiros da Receita e Polícia Federal quando necessário.

b) Reforçar o papel da Polícia Federal

- Ampliar quadros e equipes dedicadas ao combate do tráfico e comércio ilegal de armas nas superintendências regionais;
- Fortalecer e modernizar o Centro Nacional de Rastreamento para apoiar investigações estaduais, ampliar rastreamentos internacionais e criar fluxos ágeis de resposta;

- Integrar o trabalho com polícias civis estaduais em operações conjuntas para fiscalização de grupos vulneráveis, como lojas de armas, clubes de tiro e empresas de segurança privada.

c) Valorizar ações de investigação e inteligência

- Priorizar operações que interceptem armas antes de chegarem à utilização, buscando resultados mais eficazes e menos danosos do que operações em áreas densamente povoadas.

d) Fortalecer cooperação federativa

Formalizar a já anunciada **Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Armas, Munições e Explosivos (Renarme)** pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (Lopes, 2025). A Renarme pode se tornar o principal espaço de aceleração de aprendizado e de integração operacional entre estados, PF, Polícia Rodoviária Federal, perícias e órgãos de inteligência.

4. Política específica para o mercado ilícito de munições

Munições desviadas do mercado legal, inclusive de forças de segurança, continuam aparecendo em cenas de crime com frequência alarmante, assim como munições nacionais sem lote, apreendidas ainda em suas embalagens originais (sugerindo desvios crescentes do mercado civil). Uma política eficiente deve incluir:

- Ampliação de marcações nas munições, incluindo também ano de fabricação na sua base (*headstamp*), e nas embalagens, incluindo mais informações com recursos, como *QR Codes*;
- Protocolos com determinação de rastreamento obrigatório de munições e embalagens apreendidas que contenham marcação de lote (códigos de rastreabilidade atualmente obrigatórios para munições compradas por forças públicas);
- Verificações em âmbito administrativo dos sistemas de venda, permitindo identificar compras atípicas que ajudem a direcionar fiscalizações e investigações.

5. Atualizar marcos regulatórios para lidar com novos fenômenos

O aquecimento do mercado nacional de armas demanda novas medidas para coibir os desvios intencionais, como:

- Regulamentações estaduais que proíbam registro eletrônico de ocorrência criminal de furto ou roubo de armas, determinando a necessidade de registro presencial feito pelo proprietário;
- Previsão de penalidade para proprietário de armas que não declarar em lapso temporal razoável a perda ou furto de sua arma, além de aplicação das sanções previstas⁴⁵ a quem deixa de renovar registro de arma;
- Obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica imediata em lojas de armas e munições.

A expansão de **ghost guns, fuzis montados a partir de armações importadas, submetralhadoras artesanais e fábricas clandestinas em escala semi-industrial** exige que o país atualize sua regulação.

Recomenda-se:

- Estabelecer tipo penal próprio para fabricação e comércio ilícitos de armas e munições com penas maiores para estruturas semi-industriais e que produzem itens de maior poder de fogo, como armas automáticas e longas semiautomáticas;

- Criminalizar a posse de gabaritos e *blueprints* digitais de armas de fogo, assim como sua divulgação em redes sociais ou plataformas digitais diversas;
- Criar regras de marcação e rastreabilidade para componentes essenciais;
- Voltar a incluir acessórios e carregadores na lista de produtos controlados;⁴⁶
- Exigir registro e controle mais próximo para máquinas CNC (*computer numerical control*) e equipamentos de usinagem com potencial para fabricação de peças e componentes de armas;
- Criar notas técnicas com instruções, padrões mínimos e campos específicos para perícias de armas montadas ou fabricadas clandestinamente (*ghost guns*).

Esta pesquisa pode ser um importante instrumento para melhor compreensão do mercado ilícito de armas de fogo no Sudeste e de que forma este se beneficia do mercado legal, e de debilitações regulatórias. Acreditamos que a implantação das recomendações listadas nesta seção pode representar uma contribuição fundamental dos governos estaduais e federal para redução da violência armada no Brasil e do poder das organizações criminosas.

45 Artigo 26 do decreto 11.615 de 2023.

46 Em fevereiro de 2021, o decreto 10.627 (Brasil, 2021) assinado pelo então presidente Jair Bolsonaro e ministros André Mendonça (MJSP) e Fernando Azevedo e Silva (MD) retiraram da lista de produtos controlados (decreto 10.030, de 2019) itens como quebra-chamas, carregadores, dispositivos ópticos como miras telescópicas, máquinas de recarga e projéteis (para recarga de munição) até o calibre .50BMG. Alguns itens foram restabelecidos em julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas outros, como quebra-chamas e carregadores, seguem podendo ser comercializados sem controle.

12. Referências

ABDALA, V.; MACIEL, C. Duas metralhadoras roubadas do Exército são recuperadas no Rio. **Agência Brasil**, 01 nov. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-11/duas-metralhadoras-roubadas-do-exercito-sao-recuperadas-no-rio>.

ASSIS, V.; EYMARD, J.; SANTOS, C. Suspeita de negociar armas e drogas para o PCC e CV será transferida para prisão em Tremembé. **G1**, 03 jul. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2025/07/03/suspeita-de-negociar-armas-e-drogas-para-o-pcc-e-cv-sera-transferida-para-prisao-em-tremembe.ghtml>.

BRAGA, A.; COOK, P.; KENNEDY, D. et al. The illegal supply of firearms. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). **Crime guns recovered and traced in the U.S.** NFCTA, v. 2, n. 3. Disponível em: <https://www.atf.gov/firearms/docs/report/nfcta-volume-ii-part-iii-crime-guns-recovered-and-traced-us/download>.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto n. 10.627, de 12 de fevereiro de 2021**. Altera o Anexo I ao Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019, que aprova o Regulamento de Produtos Controlados. Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10627.htm#art1.

_____. Presidência da República. **Decreto n.11.615, de 21 de julho de 2023**. Regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11615.htm.

BRASIL, M. PF mira quadrilha que produz 3,5 mil fuzis por ano para facções no RJ; 7 são presos. **G1**, 15 out. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/10/15/operacao-contra-quadrilha-que-fabricava-35-mil-fuzis-anuais-para-faccoes-no-rio.ghtml>.

Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais (CRISP). **Pesquisa nacional de vitimização**. Contexto social e vitimização pessoal: efeitos de características ambientais na vitimização individual. Belo Horizonte: CRISP-UFMG, 2012. Disponível em: https://www.crisp.ufmg.br/documentos/pesquisa_nacional_vitimizacao.pdf.

DIAS, P. E. Gestão Tarcísio infla apreensões de fuzil com armas de PMs envolvidos em ocorrências com morte. **Folha de São Paulo**, 29 set. 2025. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2025/09/gestao-tarcisio-infla-apreensoes-de-fuzil-com-armas-de-pms-envolvidos-em-ocorrencias-com-morte.shtml>.

DIOGO, G. Facção criminosa da Bahia comprou armas de loja de Ceilândia. **Correio Braziliense**, 29 ago. 2024. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2024/08/6930526-facao-criminosa-da-bahia-comprou-armas-de-loja-de-ceilandia.html>.

FLORQUIN, N.; DESMARAIS, A. Lethal legacies: illicit firearms and terrorism in France. In.: DUQUET, N. (ed.). **Triggering terror: illicit gun markets and firearms acquisition of terrorist networks in Europe**. Brussels: Flemish Peace Institute, 2018. Disponível em: <https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/report/triggering-terror-illicit-gun-markets-and-firearms-acquisition-of-terrorist-networks-in-europe/>.

FLORQUIN, N.; OLIVEIRA, V. **The authorized trade in small arms**: Latin America from a global perspective. Small Arms Survey. out. 2025. Disponível em: <https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-SituationUpdate-2025-SNIS-Authorized-Trade-EN.pdf>.

HERNANDEZ-ROY, C.; ZIEMER, H.; DUARTE, A. **Under the gun**: firearms trafficking in Latin America and the Caribbean. Washington (DC): Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2024. Disponível em: <https://www.csis.org/analysis/under-gun-firearms-trafficking-latin-america-and-caribbean>.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Atlas da violência 2025**. Brasília (DF): Ministério do Planejamento e Orçamento; Ipea; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2025. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2025/05/atlas-violencia-2025.pdf>.

INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Painel ISP Conecta**. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://ispconecta.rj.gov.br/armas/>.

INSTITUTO SOU DA PAZ. **Balanco das políticas de gestão para resultados na segurança pública – 2023**. São Paulo, 2023b. Disponível em: <https://soudapaz.org/documentos/balanco-das-politicas-de-gestao-para-resultados-na-seguranca-publica-2023/>.

_____. Brasil se aproxima de 3 milhões de armas em acervos particulares. **Instituto Sou da Paz**, 13 fev. 2023a. Disponível em: <https://soudapaz.org/noticias/brasil-se-aproxima-de-3-milhoes-de-armas-em-acervos-particulares/>.

_____. **De onde vêm as armas do crime**: análise do universo de armas apreendidas em 2011 e 2012 em São Paulo. São Paulo, 2013. Disponível em: <https://soudapaz.org/documentos/de-onde-vem-as-armas-do-crime-analise-do-universo-de-armas-apreendidas-em-2011-e-2012-em-sao-paulo/>.

_____. **De onde vêm as armas do crime apreendidas no Sudeste**: análise do perfil das armas de fogo apreendidas em 2014. São Paulo, 2016. Disponível em: <https://soudapaz.org/documentos/de-onde-vem-as-armas-do-crime-apreendidas-no-sudeste-analise-do-perfil-das-armas-de-fogo-apreendidas-em-2014/>.

_____. **Desvio fatal**: vazamento de armas do mercado legal para o ilegal [...]. São Paulo, 2022. Disponível em: <https://soudapaz.org/documentos/desvio-fatal-vazamento-de-armas-do-mercado-legal-para-o-ilegal-no-estado-de-sao-paulo/>.

_____. **Violência armada e racismo**: o papel da arma de fogo na desigualdade racial. 4. ed., São Paulo, 2025. Disponível em: <https://soudapaz.org/documentos/violencia-armada-e-racismo-o-papel-da-arma-de-fogo-na-desigualdade-racial-3/>

JORNAL DA RECORD. **Exclusivo: JR mostra detalhes inéditos sobre armamento usado na execução de Vinicius Gritzbach**. Jornal da Record, 11 dez. 2024. Vídeo. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=H0rOcxHGIZ0>.

LANGEANI, B. La herencia negativa de Bolsonaro (2019-2022) a la próxima generación brasileña. **Paralelo Cero**: estudios estratégicos, geopolíticos y de seguridad, v. 5, p. 12-17, 2023. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10469/19425>.

_____. **Operação Dakovo: Como um posto da PRF na Bahia iniciou o maior golpe no tráfico de armas**. Fonte Segura. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 2025. Disponível em: <https://fontesegura.forumseguranca.org.br/operacao-dakovo-como-um-posto-da-prf-na-bahia-iniciou-o-maior-golpe-no-traffic-de-armas/>.

LANGEANI, B.; POLLACHI, N. Blind fire: the rise of military-style firearms amid regulatory failures and data deficiency in Brazil. **Journal of illicit economies and development**, v. 7, n. 1, p. 72-89, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.31389/jjed.300>.

LOPES, R. CACs notificam o Exército sobre o desvio de quase 6.000 armas em seis anos. **Folha de São Paulo**, 22 maio 2024a. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2024/05/cacs-notificam-o-exercito-sobre-o-desvio-de-quase-6000-armas-em-seis-anos.shtml>.

_____. Ao menos 8% das armas apreendidas após crimes em São Paulo pertenciam a CACs. **Folha de São Paulo**, 10 mar. 2024b. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2024/03/ao-menos-8-das-armas-apreendidas-apos-crimes-em-sao-paulo-pertenciam-a-cacs.shtml>.

_____. Governo Lula busca acelerar programa contra o tráfico de armas para reagir à crise no Rio. **Folha de São Paulo**, 9 nov. 2025. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2025/11/governo-lula-busca-acelerar-programa-contra-o-traffic-de-armas-para-reagir-a-crise-no-rio.shtml>.

LOUREIRO, N. Homem que vendia armas pelas redes sociais é preso em Guarapari. **A Gazeta**, 21 mar. 2025. Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/es/policia/homem-que-vendia-armas-pelas-redes-sociais-e-preso-em-guarapari-0325>.

MEYOHAS, M. Apreensão de pistolas com kit rajada cresce no Rio de Janeiro. **O Globo**, 27 fev. 2018. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/apreensao-de-pistolas-com-kit-rajada-cresce-no-rio-de-janeiro-22439614>.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (MJSP). MJSP abre matrículas para curso sobre rastreamento e registro de armas de fogo. **Ministério da Justiça e Segurança Pública**, 27 mar. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/mjsp-abre-matriculas-para-curso-sobre-rastreamento-e-registro-de-armas-de-fogo-1>.

PÉREZ RICART, C. A.; CASTILLO, J.; CURRY, A. et al. Guns in Latin America: key challenges from the most violent region on earth. In.: PÉREZ ESPARZA, D.; PÉREZ RICART, C.A.; WEIGEND VARGAS, E. (eds). **Gun trafficking and violence**. St Antony's Series. Palgrave Macmillan, Cham. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-65636-2_4.

POLÍCIA FEDERAL. Departamento de Combate ao Crime Organizado (DICOR). Informação 16836838/2020-CR/DPAT/CRCV/CGPRE/DICOR/PF. Brasília (DF), 2017.

POLÍCIA FEDERAL. **Registros de armas de fogo – CAC (dados abertos)**. Disponível em: <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/armas/dados-abertos/registros-de-armas-de-fogo-cac>.

PRADO, Q. Família é presa por fabricar e vender armas clandestinas no ES. **G1**, 26 abr. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/es/espírito-santo/noticia/2024/04/26/familia-e-presa-por-fabricar-e-vender-armas-clandestinas-no-es-grupo-faturou-pelo-menos-meio-milhao-em-um-ano.ghtml>.

REDAÇÃO G1 CEARÁ. CAC é preso por falsificar BO de roubo de arma e vender armamento para facção no Ceará. **G1**, 20 fev. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2025/02/20/cac-e-preso-por-falsificar-bo-de-roubo-de-arma-e-vender-armamento-para-facao-no-ceara.ghtml>.

SANTOS, G. El PCC nutre sus arsenales en Brasil con armamento militar robado en la Argentina. **La Nacion**, 11 out. 2025. Disponível em: <https://www.lanacion.com.ar/seguridad/el-pcc-nutre-sus-arsenales-en-brasil-con-armamento-militar-robado-en-la-argentina-nid11102025/>.

SANTOS, R. U. O. The connection between legal and illegal firearms markets: how the change in gun control policy in Brazil intensified this link. **Journal of illicit economies and development**, v. 6, n. 1, p. 16-29, 2024. Disponível em: <https://jied.lse.ac.uk/articles/10.31389/jied.247>.

SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SEG). **Governador entrega pistolas importadas à Polícia Militar para fortalecer combate ao crime**. Espírito Santo: SEG, 05 jun. 2019. Disponível em: <https://seg.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governador-entrega-pistolas-importadas-a-policia-militar-para-fortalecer-combate-ao-crime>.

SOARES, R. Fuzis fantasmas abastecem o terror do CV do Rio: mais da metade das armas de guerra apreendidas em megaoperação era montada clandestinamente. **O Globo**, 02 nov. 2025. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/noticia/2025/11/02/fuzis-fantasma-abastecem-o-terror-do-cv-do-rio-mais-da-metade-das-armas-de-guerra-apreendidas-em-megaoperacao-era-montada-clandestinamente.ghtml>.

TOCCHETTO, D. **Balística forense**: aspectos técnicos e jurídicos. 11. ed. Campinas: Millennium, 2022.

TOMAZ, K. Após décadas usando armas da Taurus, Polícia Civil de SP compra 4 mil pistolas da Glock por R\$ 12 milhões. **G1**, 04 fev. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/02/04/apos-decadas-usando-armas-da-taurus-policia-civil-de-sp-compra-4-mil-pistolas-da-glock-por-r-12-milhoes.ghtml>.

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC). **Global study on homicide 2023**. Nova York: UNODC, 2023. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/2023/Global_study_on_homicide_2023_web.pdf.

_____. **Global study on Firearms Trafficking 2023**. Nova York: UNODC, 2023. Disponível em: <https://www.unodc.org/unodc/firearms-protocol/firearms-study.html>.

VOGADO, M. Em um ano, 1 em cada 4 pessoas roubadas no país foi ameaçada com arma. **Metrópoles**, 14 ago. 2025. Disponível em: <https://www.metropoles.com/sao-paulo/1-em-4-pessoas-roubadas-arma>.

Instituto
SoudaPaz